

CATÁLOGO ANOTADO DO GÉNERO *COLLEMA* NA PENÍNSULA IBÉRICA

Palmira Carvalho

Universidade de Lisboa, Museu Nacional de História Natural, Jardim Botânico,
Rua da Escola Politécnica, 58, 1250-102 Lisboa, email: pgarvalho@fc.ul.pt

Carvalho, P., (2009). Annotated catalog of *Collema* genus in the Iberian Peninsula. *Portugaliae Acta Biol.* **23**: 31-66.

38 *taxa* of *Collema* genus are listed for the Iberian Peninsula based on bibliographic data published between 1804 and 2009. Three of these *taxa* are considered a dubious reference. For each *taxon* the synonyms referred for the Peninsula are indicated, as well as the respective references for the provinces.

Key words: *Collema*, lichens, Iberian Peninsula.

Carvalho, P., (2009). Catálogo anotado do género *Collema* na Península Ibérica. *Portugaliae Acta Biol.* **23**: 31-66.

Com base em dados bibliográficos, publicados entre 1804 e 2009, são referenciados 38 *taxa* (incluindo subespécies e variedades) do género *Collema*, dos quais 3 são considerados duvidosos. Para cada *taxon* são indicados os sinónimos referidos para a Península, assim como as respectivas referências por província.

Palavras chave: *Collema*, líquenes, Península Ibérica.

INTRODUÇÃO

De acordo com o trabalho de DEGELIUS (1954), que apresenta uma perspectiva histórica da família *Collemataceae* bastante detalhada, a primeira referência bibliográfica provável sobre espécies do género *Collema* é da autoria de DILLENIIUS (1719 *apud* DEGELIUS 1954) que enumera 4 espécies pertencentes a *Collemataceae* s. str. (*sensum* ZAHLBRUCKNER 1925).

As primeiras referências sobre o género *Collema* na Península Ibérica surgem muito mais tarde e devem-se a BROTERO (1804) e CLEMENTE Y RUBIO (1807). O primeiro publica na sua conhecida obra “Flora Lusitanica” 4 espécies de *Collema*, para Portugal: *Lichen nigrescens* Huds. (sin. *Collema nigrescens* (Huds.) DC), *Lichen granulatus* Huds. (sin. *Collema auriforme* (With.) Coppins & J.R. Laundon), *Lichen crispus* Huds. (sin. *Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg.) e *L. cristatus* L. (sin. *Collema cristatum* (L.) Weber ex F.H. Wigg.). Clemente, por sua vez, refere apenas três espécies de *Collema*, para a Andaluzia,

sob o nome de *Parmelia crispa* Ach. (sin. *Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg), *Parmelia furva* Ach. (sin. *Collema fuscovirens* (With.) J.R. Laundon) e *Parmelia nigrescens* Ach. (sin. *Collema nigrescens* (Huds.) DC). Clemente descreve ainda uma espécie nova: *Parmelia gadinata* Clemente (sin. *Collema gaditanum* Clemente), que foi publicada posteriormente por Colmeiro em 1867.

Durante o século XIX muitos outros botânicos publicam trabalhos onde fazem referência ao género *Collema* para a Península Ibérica, dos quais se podem destacar: Colmeiro, Arnold, Amo y Mora, Júlio Henriques e Isaac Newton.

Entre 1900 e 1970, os trabalhos sobre a inventariação do género *Collema* foram efectuados por inúmeros taxonomistas, como: Harmand, Cordeiro, Maheu, Pereira Coutinho, Gonçalo Sampaio, Ricardo Jorge, Reis de Barros, e, Poelt, mas os estudos de maior relevância devem-se a Carlos Tavares e a Gunnar Degelius.

Após 1970 são publicados cerca de 140 que referem espécies de *Collema* na Península Ibérica, sobretudo para Espanha. Este facto deve-se ao incremento que ocorreu na liquenologia espanhola desde a década de 70, com a formação de inúmeros taxonomistas. No entanto, de um modo geral, e em média, são referidos apenas três a quatro *taxa* por artigo, e, normalmente os mais comuns. Este facto demonstra a necessidade de incrementar estudos que integrem a biodiversidade total em muitos locais da Península Ibérica, principalmente nas áreas menos estudadas ou naquelas que revelem elevado valor florístico de modo a conseguir conservá-las.

Nos últimos com base num trabalho de revisão taxonómica do género *Collema* na Península efectuado pela autora (CARVALHO 2009) foram referenciados 35 *taxa* (incluindo as subespécies e as variedades) de *Collema* para a Península Ibérica.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica, que integrou a compilação de dados de 190 artigos publicados entre 1804 a 2009 com referências de espécies de *Collema* para a Península.

A abreviatura dos autores dos *taxa* foi efectuada com base em BRUMMIT & POWEL (1992), e, para a maioria das publicações BRIDSON & SMITH (1991).

A nomenclatura foi baseada em NIMIS (1993) e PURVIS *et al.* (1992) e a sinonimização foi efectuada com base em HARMAND (1906), DEGELIUS (1954, 1974), PIŠŮT (1968), LAMB (1963), LAUNDON (1984).

RESULTADOS

No final do séc. XIX encontravam-se referenciadas para a Península Ibérica onze espécies de *Collema* (Tabela 1) Entre 1900 e 1976, mais precisamente entre 1940 e 1970 aproximadamente, o número de espécies de *Collema*, válidos, referenciados para a Península eleva-se para vinte e oito (Tabela 1). Este acréscimo foi devido sobretudo aos trabalhos de inventariação efectuados por

inúmeros taxonomistas, mas sobretudo com os trabalhos intensos de recolha e determinação de Carlos Tavares e Gunnar Degelius.

Tavares publica entre 1941 e 1965 treze artigos científicos onde refere essencialmente espécimes de *Collema* colhidos em Portugal, entre os quais três espécies novas para a Península Ibérica (*Collema fragile*, *Collema italicum* e *Collema subflaccidum*). Degelius no seu trabalho sobre o género *Collema* na Europa (1954) publica 28 espécies para a Península Ibérica (21 para Portugal e 23 Para Espanha) das quais nove são novas referências para esta região (*Collema callopismum*, *Collema latzelii*, *Collema ligerinum*; *Collema limosum*, *Collema parvum*, *Collema polycarpon* subsp. *corcyrense*, *Collema polycarpon* subsp. *polycarpon*, *Collema ryssoleum* e *Collema undulatum*).

Entre 1977 e 2007 (não incluindo os trabalhos resultantes da revisão do género na Península), são cerca de 140 os trabalhos que referem espécies de *Collema* na Península Ibérica, sobretudo para Espanha. No entanto, em 60% destes artigos apenas as espécies epifíticas são referenciadas, principalmente: *Collema furfuraceum*, *Collema subflaccidum*, *C. nigrescens* e *Collema subnigrescens* por ordem decrescente de nº de referências bibliográficas. Relativamente às espécies saxícolas e terrícolas, os *taxa* mais referenciados são respectivamente *Collema cristatum* e *Collema tenax* (Figura 1). Na Figura 1 é ainda possível observar a existência de várias espécies que não foram referenciadas desde 1977 até, pelo menos, 2007 como: *Collema crispum* var. *metzleri*, *Collema flaccidum*, *C. limosum*, *C. multipartitum*, *C. polycarpon* subsp. *corcyrense* e *C. ryssoleum* para Portugal, e, *C. latzelii* no caso de Espanha.

Com base num trabalho de revisão do género *Collema* na Península efectuado pela autora, nos últimos anos foram adicionadas mais duas espécies novas para a Península (*Collema glebulentum* e *C. dichotomum*) (CARVALHO 2009).

Deste modo, com base nos dados bibliográficos, estão referenciados 35 *taxa* válidos (incluindo as subespécies e as variedades) de *Collema* para a Península Ibérica, quatro dos quais publicados após 1976, como se pode ver na Tabela 1. Analisando esta tabela é possível constatar que o incremento no reconhecimento mais relevante da biodiversidade deste género na península ocorreu entre 1900 e 1976, com a publicação de 19 *taxa* novos para a região.

A checklist ibérica dos líquenes (LLIMONA & HLADUN 2001) refere outras espécies, que não foram contabilizadas, como: *C. euthallinum* (Zahlbr.) Degel. por se encontrar referenciada apenas para as Baleares, *C. ceraniscum* Nyl., por não ter encontrado registos bibliográficos desta espécie para a Península, inclusive na referência citada na checklist. E ainda *C. corcyrense* que no nosso trabalho foi considerado uma subespécie de *C. polycarpon* e não uma espécie como é considerado nessa obra. A checklist ibérica que reúne a bibliografia dos líquenes da Península Ibérica e Baleares representa uma ferramenta fundamental para todos os que trabalham nesta área do conhecimento.

Figura 1 - Número de referências bibliográficas do género *Collema* durante três épocas distintas: antes de 1900, entre 1900-1976 e 1977-2007 em A) Portugal e B) Espanha.

Tabela 1. – Lista dos *taxa* publicados para a Península Ibérica em três épocas distintas: antes de 1900, entre 1900 e 1976 e após 1977. Os *taxa* assinalados com * designam novas referências para a época. A espécie assinalada com ** representa um *taxon* duvidoso, considerado actualmente como *nominum inquiredum*, e *** referência bibliográfica duvidosa.

<1900	1900-1976	>1977
<i>Collema auriforme</i>	<i>Collema auriforme</i>	<i>Collema auriforme</i>
<i>Collema conglomeratum</i>	<i>Collema backmanianum</i> ***	<i>Collema callopismum</i>
<i>Collema crispum</i> var. <i>crispum</i>	<i>Collema callopismum</i> *	<i>Collema coccophorum</i>
<i>Collema cristatum</i> var. <i>cristatum</i>	<i>Collema coccophorum</i> *	<i>Collema confertum</i> *
<i>Collema cristatum</i> var. <i>marginale</i>	<i>Collema conglomeratum</i>	<i>Collema conglomeratum</i>
<i>Collema fasciculare</i>	<i>Collema crispum</i> var. <i>crispum</i>	<i>Collema crispum</i> var. <i>crispum</i>
<i>Collema flaccidum</i>	<i>Collema crispum</i> var. <i>metzleri</i> *	<i>Collema crispum</i> var. <i>metzleri</i>
<i>Collema fragrans</i>	<i>Collema cristatum</i> var. <i>cristatum</i>	<i>Collema cristatum</i> var. <i>cristatum</i>
<i>Collema fuscovirens</i>	<i>Collema cristatum</i> var. <i>marginale</i>	<i>Collema cristatum</i> var. <i>marginale</i>
<i>Collema gadinatum</i> **	<i>Collema fasciculare</i>	<i>Collema curtisporum</i> *
<i>Collema nigrescens</i>	<i>Collema flaccidum</i>	<i>Collema dichotomum</i> *
<i>Collema subnigrescens</i>	<i>Collema fragile</i> *	<i>Collema fasciculare</i>
<i>Collema tenax</i>	<i>Collema fragrans</i>	<i>Collema flaccidum</i>
	<i>Collema furfuraceum</i> *	<i>Collema fragile</i>
	<i>Collema fuscovirens</i>	<i>Collema fragrans</i>
	<i>Collema gadinatum</i> **	<i>Collema furfuraceum</i>
	<i>Collema italicum</i> *	<i>Collema fuscovirens</i>
	<i>Collema latzelii</i> *	<i>Collema gadinatum</i> **
	<i>Collema leptogioides</i> *	<i>Collema glebulentum</i> *
	<i>Collema ligerinum</i> *	<i>Collema italicum</i>
	<i>Collema limosum</i> *	<i>Collema latzelii</i>
	<i>Collema multipartitum</i> *	<i>Collema leptogioides</i>
	<i>Collema multipunctatum</i> *	<i>Collema ligerinum</i>
	<i>Collema nigrescens</i>	<i>Collema limosum</i>
	<i>Collema occultatum</i> *	<i>Collema multipartitum</i>
	<i>Collema parvum</i> *	<i>Collema multipunctatum</i>
	<i>Collema polycarpon</i> subsp. <i>corcyrense</i> *	<i>Collema nigrescens</i>
	<i>Collema polycarpon</i> subsp. <i>polycarpon</i> *	<i>Collema occultatum</i>
	<i>Collema rysssoleum</i> *	<i>Collema parvum</i>
	<i>Collema subflaccidum</i> *	<i>Collema polycarpon</i> subsp. <i>corcyrense</i>
	<i>Collema subnigrescens</i>	<i>Collema polycarpon</i> subsp. <i>polycarpon</i>
	<i>Collema tenax</i>	<i>Collema rysssoleum</i>
	<i>Collema thysaneum</i> **	<i>Collema subflaccidum</i>
	<i>Collema undulatum</i> *	<i>Collema tenax</i>
		<i>Collema undulatum</i>
		<i>Collema subnigrescens</i>
12+1**	31+2**+1***	35+1**
11+1**	28+2**+1***	32+1**

Lista de espécimes estudados:

Para cada *taxon* indica-se o nome actual e o basiónimo, com referência dos sinónimos referidos na bibliografia consultada.

***Collema auriforme* (With.) Coppins & J.R. Laundon**

Lichenologist, 16(3): 228, 1984 - *Riccia auriformis* With., Bot. Arrang. Veget. Gr. Brit.: 704, 1776.

Sin.: *Lichen granulatus* Huds., *Collema auriculatum* Hoffm., *Collema granosum* Wulf. (*nomen illeg.*).

ANDORRA. - Carvalho 2009.

ESPAÑA. - **Álava:** Carvalho 2009; **Albacete:** Moreno *et al.* 1985, Aragón & Rico 1997, Carvalho 2009; **Alicante:** Carvalho 2009; **Asturias:** Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Barcelona:** Boqueras 2000; **Cádiz:** Carvalho 2009; **Cantabria:** Renobales 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a; **Castellon:** Carvalho 2009; **Ciudad Real:** Carvalho 2009; **La Coruña:** Crespo *et al.* 1981, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001; **Cuenca:** Carvalho 2009; **Gerona:** Carvalho 2009; **Granada:** Casares & Llimona 1986, Casares & Llimona 1989, Carvalho 2009; **Huelva:** Carvalho 2009; **Huesca:** Tavares 1959, Carvalho 2009; **Jaén:** Degelius 1954; **León:** Terrón 1991, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Lérida:** Azuaga & Gómez-Bolea 1996; **Lugo:** Pérez-Valcárcel *et al.* 1995, Paz-Bermúdez *et al.* 1999, Álvarez *et al.* 2001; **Madrid:** Barreno & Merino 1981, Pérez-Valcárcel *et al.* 2004, Burgaz 2006; **Málaga:** Carvalho 2009; **Murcia:** Carvalho 2009; **Navarra:** Etayo 1989b, Carvalho 2009; **Palencia:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Pontevedra:** Freire-Dopazo & Garcia-Molares 1999, Garcia-Molares *et al.* 2000, Álvarez *et al.* 2001; **Salamanca:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Tarragona:** Giralt 1996; **Toledo:** Vázquez & Burgaz 1996; **Vizcaya:** Renobales 1996, Carvalho 2009; **Zamora:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b.

PORTUGAL. - **Algarve:** Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Henriques 1881, Colmeiro 1889, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Estremadura:** Brotero 1804, Degelius 1954, Soares *et al.* 1999, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo:** Carvalho 2009.

“**Beira**”: Brotero 1804.

Sem referência de província: Harmand 1906.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema callopismum* A. Massal.**

Miscell. Lichenol.: 23, 1856.

Sin.: *Collema callopismum* A. Massal. var. *callopismum*, *Collema callopismum* A. Massal. forma *granulosum* Degel.

ESPAÑA. - **Málaga:** Poelt 1969; **Navarra:** Etayo & Breuss 1996.

PORTUGAL. - **Algarve:** van den Boom & Giralt 1996, Carvalho 2009; **Estremadura:** Degelius 1954, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema cf. conglomeratum* Hoffm.**

ESPAÑA. - **Ciudad Real**: Sarrión 2001.

***Collema coccophorum* Tuck.**

Proc. Amer. Acad. Arts and Sc., 5: 385, 1862.

Sin.: *Collema harmandi* Samp.

ESPAÑA. - **Alicante**: Carvalho 2009; **Almería**: Casares & Gutiérrez-Carretero 1993, Carvalho 2009; **Ciudad Real**: Carvalho 2009; **Gerona**: Carvalho 2009; **Granada**: Casares & Gutiérrez-Carretero 1993; **León**: Carvalho 2009; **Madrid**: Casares & Gutiérrez-Carretero 1993; **Tarragona**: Carvalho 2009; **Valencia**: Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve**: van den Boom & Giralt 1996, Sampaio 1918, Carvalho 2009; **Alto Alentejo**: Carvalho 2009; **Baixo Alentejo**: Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Carvalho 2009; **Estremadura**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: *Collema pulposum* Ach. var. *microphyllum* Harm. surge em Llimona & Hladun (2001) como sinónimo de *C. tenax* (Sw.) Ach. Porém, de acordo com Degelius (1954) o *taxon* referido é sinónimo de *C. coccophorum* Tuck.

***Collema confertum* Hepp ex Arnold**

Lich. Fränk. Jura in Flora, 42: 145, 1859.

ESPAÑA. - **Lérida**: Navarro-Rosinés & Hladun 1986 Carvalho 2009; **Pontevedra**: Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve**: Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema conglomeratum* Hoffm.**

Deutschl. Flora: 102, 1796.

Sin.: *Collema nigrescens* var. *conglomeratum* Shaer.

ESPAÑA. - **Granada**: Colmeiro 1867, Colmeiro 1889; **Huesca**: Carvalho 2009; **Madrid**: Burgaz 2006; **Navarra**: Etayo 1989b; **Soria**: Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve**: van den Boom & Giralt 1996, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. var. *crispum

Primit. Florae Holsat.: 89, 1780 - *Lichen crispus* Huds., Fl. Angl.: 447, 1762.

Sin.: *Collema cheileum* (Ach.) Ach., *Collema cheileum* Ach. var. *byssaceum*, *Collema crispum* (Huds.) F.H. Wigg. var. *crenulatum* Hoffm., *Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. var. *crispum*, *Collema crispum* (Huds.)

F.H. Wigg. var. *graniforme* (Hoffm.) Ozenda & Clauzade, *Collema granulosum* Schaer., *Lichen crispus* Huds., *Parmelia crispa* Ach.

ESPAÑA. - **Álava:** Carvalho 2009; **Albacete:** Aragón & Rico 1997, Maestre *et al.* 2006, Martínez *et al.* 2005; **Alicante:** Martínez *et al.* 2005, Carvalho 2009; **Almería:** Carvalho 2009; **Asturias:** Degelius 1954, de la Torre & Fernández 2000, Aragón *et al.* 2007; Carvalho 2009; **Barcelona:** Degelius 1954; **Burgos:** Barreno 1979, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Cáceres:** Ariño *et al.* 2002; **Cádiz:** Colmeiro 1867, Degelius 1954, Ariño *et al.* 1995, Carvalho 2009; **Cantabria:** Colmeiro 1867, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a, Aragón *et al.* 2007; **Ciudad Real:** Aragón *et al.* 2006, Carvalho 2009; **La Coruña:** Álvarez *et al.* 2001, Carballal *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Cuenca:** Maestre *et al.* 2006, Martínez *et al.* 2005, Carvalho 2009; **Gerona:** Carvalho 2009; **Granada:** Colmeiro 1867, Degelius 1954, Carvalho 2009; **Guadalajara:** Crespo & Barreno 1978, Barreno 1979; **Guipúzcoa:** Degelius 1954; **Huelva:** Carvalho 2009; **Huesca:** Colmeiro 1867, Carvalho 2009; **Jaén:** Degelius 1954, Ottonello 1991, Carvalho 2009; **León:** Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Lugo:** Pérez-Valcárcel *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Madrid:** Clemente 1807, Colmeiro 1867, Amo y Mora 1870, Degelius 1954, Barreno 1979, Burgaz & Serriñá 1986, Burgaz 2006, Carvalho 2009; **Málaga:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Murcia:** Carvalho 2009; **Navarra:** Carvalho 2009; **Palencia:** Burgaz & Mendiola 1984, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Pontevedra:** Paz-Bermúdez & Sánchez-Biezma 2000, Álvarez *et al.* 2001, Paz-Bermúdez *et al.* 2003; **Sevilla:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Soria:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Tarragona:** Navarro-Rosinés & Hladun 1987, Carvalho 2009; **Teruel:** Carvalho 2009; **Toledo:** Degelius 1954; **Valencia:** Colmeiro 1867, Sampaio 1917; **Vizcaya:** Renobales 1996; **Zamora:** Terrón *et al.* 2000b (sub *C. italicum*, *vide*), Terrón *et al.* 2000b (sub *C. auriforme*, *vide*); Carvalho 2009; **Zaragoza:** Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve:** Alonso & Egea 1995, Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Carvalho 1997, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Carvalho 2009; **Beira Alta:** Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Carvalho 2009; **Douro Litoral:** Henriques 1881, Newton 1887, Nylander 1888, Colmeiro 1889; Harmand 1906, Degelius 1954, Carvalho 2009; **Estremadura:** Brotero 1804, Colmeiro 1867, Colmeiro 1889; Cordeiro 1914; Degelius 1954; Harmand 1906, Pereira Coutinho 1916 (sub *C. tenax*, *vide*), Pereira Coutinho 1917, Ricardo Jorge 1919, Tavares 1941, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho:** Sampaio 1920, Tavares 1950a, Tavares 1950b, Carvalho *et al.* 2007; **Ribatejo:** Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Carvalho 2009.

“**Beira**”: Brotero 1804, Colmeiro 1867, Colmeiro 1889, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: *Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. é referido em Llimona & Hladun (2001) e Paz-Bermúdez *et al.* (2002) como sinónimo de *Pyrenopsis anemoides* Sampaio o que não está correcto de acordo com Degelius (1954). Ainda em Llimona & Hladun (2001) e Paz-Bermúdez *et al.* (2002) *Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. surge sinonimizado como *Collema anemoides* Sampaio, o que não está correcto se considerarmos válida a variedade da espécie, pois *C. anemoides* Samp. = *Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. var. *metzleri* (Arnold) Degel.

***Collema crispum* (Huds.) Weber ex F.H. Wigg. var. *metzleri* (Arnold) Degel.**

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 286, 1954 - *Collema cheileum* var. *metzleri* Arnold,
Flora, Jena 44: 258, 1861.

Sin: *Collema anemoides* Samp.

ESPAÑA. - **Cádiz:** Ariño *et al.* 1995, Degelius 1954.

PORTUGAL. - **Algarve:** Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Sampaio 1918, Ricardo Jorge 1919, Paz-Bermúdez *et al.* (2002), Carvalho 2009; **Douro Litoral:** Degelius 1954; **Estremadura:** Degelius 1954, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Carvalho 2009.

Collema cristatum* (L.) Weber ex F.H. Wigg. var. *cristatum

Primit. Florae Holsat.: 89, 1780 - *Lichen cristatus* L., Sp. Pl.: 1143, 1753.

Sin.: *Collema crispum* (Huds.) F.H. Wigg var. *cristatum*

ANDORRA. - Carvalho 2009.

Espanha: **Albacete:** Egea & Llimona 1981b, Moreno & Egea 1991, Aragón & Rico 1997, Carvalho 2009; **Alicante:** Moreno & Egea 1991, Carvalho 2009; **Almería:** Egea & Llimona 1981a, Casares & Gutiérrez-Carretero 1993, Carvalho 2009; **Asturias:** Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Barcelona:** Maheu 1909, Llenas 1909, Degelius 1954, Carvalho 2009; **Cádiz:** Degelius 1954, Casares & Rowe 1988, Carvalho 2009; **Cantabria:** Colmeiro 1867, Degelius 1954, Renobales 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a, Aragón *et al.* 2007; **Castellón:** Calatayud & Barreno 1994, Carvalho 2009; **La Coruña** Sánchez-Biezma *et al.* 1997; **Ciudad Real:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Córdoba:** Carvalho 2009; **Cuenca:** Carvalho 2009; **Gerona:** Navarro-Rosinés & Hladun 1991, Hladun *et al.* 1994, Carvalho 2009; **Granada:** Colmeiro 1867, Degelius 1954, Casares & Llimona 1989, Carvalho 2009; **Guadalajara:** Carvalho 2009; **Guipúzcoa:** Degelius 1954; **Huesca:** Degelius 1954, Tavares 1959, Llimona 1976, Carvalho 2009; **Jaén:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **León:** Colmeiro 1867, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Lérida:** Navarro-Rosinés & Hladun 1986, Gómez-Bolea *et al.* 2000, Carvalho 2009; **Lugo:** Carballal *et al.* 1985, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Madrid:** Amo y Mora 1870, Degelius 1954, Crespo & Barreno 1975, Barreno & Merino 1981, Burgaz & Serifiá 1986, Casares & Gutiérrez-Carretero 1993, Burgaz 2006, Carvalho 2009; **Málaga:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Murcia:** Moreno & Egea 1991, Carvalho 2009; **Navarra:** Etayo 1989b, Zozaya & Etayo 1994, Etayo & Breuss 1996, Carvalho 2009; **Palencia:** Degelius 1954, Burgaz & Mendiola 1984, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Pontevedra:** Freire Dopazo & Garcia Molares 1999, Freire Dopazo *et al.* 2000, Álvarez *et al.* 2001; **La Rioja:** Carvalho 2009; **Segovia:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Sevilha:** Carvalho 2009; **Soria:** Aragón & Martínez 1997b, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Tarragona:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Teruel:** Carvalho 2009; **Toledo:** Carvalho 2009; **Valladolid:** Carvalho 2009; **Vizcaya:** Renobales 1996, Carvalho 2009; **Zamora:** Terrón *et al.* 2000b, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Zaragoza:** Degelius 1954, Casares & Gutiérrez-Carretero 1993, Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve:** Jones 1980, Alonso & Egea 1995, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Sampaio 1916, Carvalho 1997, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Carvalho 2009; **Beira Alta:** Colmeiro 1889, Sampaio 1916, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Sampaio 1916,

Carvalho 2009; **Estremadura**: Brotero 1804, Colmeiro 1867, Colmeiro 1889, Cordeiro 1914, Harmand 1906, Pereira Coutinho 1916, Tavares 1941, van den Boom *et al.* 1990, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Sampaio 1916, Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Sampaio 1916, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009.

“**Alentejo**”: Colmeiro 1889.

“**Beiras**”: Brotero 1804, Colmeiro 1867, Colmeiro 1889.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. var. ***marginale*** (Huds.) Degel.

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 316, 1954 - *Lichen marginalis* Huds., Flora Anglica, ed. 2, 2: 534, 1778.

Sin.: *Collema cristatum* var. *marginale* (Huds.) Degel. forma *jacobeaeifolium* (Schrank.) Degel., *Collema granuliferum* Nyl., *Collema jacobeaeifolium* (Schrank) Gaertn., G. Mey. & Scherb; *Collema jacobeaeifolium* (Schrank) Gaertn. var. *marginale*, *Collema jacobeaeifolium* (Schrank) Gaertn. var. *multifidum* Duby, *Collema melaenum* (Ach.) Ach., *Collema multifidum* (Scop.) Rabenh.

ESPAÑA. - **Alicante**: Carvalho 2009; **Barcelona**: Degelius 1954; **Cádiz**: Degelius 1954; **Cantabria**: Degelius 1954; Carvalho 2009; **Ciudad Real**: Degelius 1954; **Granada**: Degelius 1954; **Guipúzcoa**: Degelius 1954; **Huesca**: Degelius 1954, **Jaén**: Degelius 1954; **Madrid**: Degelius 1954; **Málaga**: Degelius 1954; **Murcia**: Carvalho 2009; **Segovia**: Carvalho 2009; **Tarragona**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Teruel**: Crespo *et al.* 1980; **Zaragoza**: Degelius 1954, Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Alto Alentejo**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Degelius 1954; **Estremadura**: Degelius 1954, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema curtisporum Degel.

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 437, 1954.

ESPAÑA. - **Madrid**: Carvalho 2009; **Toledo**: Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Trás-os-Montes e Alto Douro**: van den Boom 2003.

Collema dichotomum (With.) Coppins & J.R. Laundon

Lichenologist, 16(3): 229, 1984 - *Tremella dichotoma* With., Bot. Arr. Brit. Pl., Edn 2: 733, 1776.

ESPAÑA. - **Cantabria**: Carvalho 2009.

Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H. Wigg.

Primit. Florae Holsat.: 89, 1780 - *Lichen fascicularis* L., Mantissa Pl., 1: 133, 1767.

Sin.: *Collema aggregatum* (Ach.) Nyl., *Collema ascaridosporum* (A. Massal.) Degel., *Collema nigrescens* (Ach.) var. *fascicularis* Schaer.

ESPAÑA. - **Albacete:** Aragón & Rico 1997, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Asturias:** Barreno & Pérez-Ortega 2003, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ávila:** Carvalho 2009; **Cádiz:** Carvalho 2009; **Cantabria:** Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ciudad Real:** Sarrión *et al.* 1993 (p.p. sub *C. nigrescens*, *vide*), Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Granada:** Colmeiro 1867; **Jaén:** Degelius 1954; **León:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Madrid:** Amo y Mora 1870, Amo & Burgaz 2005, Amo & Burgaz 2005 (sub *C. flaccidum*, *vide*), Burgaz 2006, Carvalho 2009; **Málaga:** Poelt 1969, Seaward & Arvidsson 1997; **Navarra:** Etayo 1989b, Carvalho 2009; **Orense:** Garcia-Molares & Martínez-Piñeiro 1993, Carballal *et al.* 1995, Álvarez & Carballal 2000, Álvarez *et al.* 2001; **Pontevedra:** Carballal *et al.* 1998, Álvarez *et al.* 2001; **La Rioja:** Carvalho 2009; **Salamanca:** Marcos Laso 1985, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Soria:** Aragón & Martínez 1997a, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Toledo:** Vázquez & Burgaz 1996, Aragón & Martínez 1997c, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Zamora:** Terrón *et al.* 2000b, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Zaragoza:** Boqueras *et al.* 1989. (sub *C. nigrescens*, *vide*).

PORTUGAL. - **Algarve:** Jones 1980, van den Boom & Giralt 1996; Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Carvalho 1997, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Jones 1983, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Alta:** Tavares 1945b, Degelius 1954, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Baixa:** Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Sampaio 1916, Degelius 1954, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Douro Litoral:** Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Estremadura:** Pereira Coutinho 1917, Tavares 1941, Reis de Barros 1942, Tavares 1942, Tavares 1955, Sérgio & Sim-Sim 1985, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho:** Henriques 1885, Newton 1887, Nylander 1888, Colmeiro 1889, Pereira Coutinho 1916, Sampaio 1916, Tavares 1950a, Tavares 1950b, Degelius 1954, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo:** Jones 1999, Jones 2002, Reis de Barros 1942, Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Pereira Coutinho 1916, Sampaio 1916, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009.

Sem referência de província: Tavares 1945a.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema flaccidum (Ach.) Ach.

Lich. Univ.: 647, 1810 - *Lichen flaccidus* Ach., K. Sv. Vetensk.-Akad. Handl.: 14, 1795.

Sin.: *Collema rupestre* (Sw.) Rabenh., *Lethagrium flaccidum* (Ach.) Gray, *Synechoblastus flaccidus* (Ach.) Korb.

ESPAÑA. - **Albacete:** Aragón & Rico 1997, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Asturias:** Degelius 1954, de la Torre & Fernández 2000, Barreno & Pérez-Ortega 2003, Carvalho 2009; **Barcelona:** Llenas 1909, Maheu 1909; **Cádiz:** Fos 1998, Carvalho 2009; **Cantabria:** Renobales 1996, Martínez *et al.* 1995, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a, Aragón *et al.* 2007; **Ciudad Real:** Sarrión 2001, Martínez *et al.* 2003; **La Coruña:** López de Silanes & Carballal 1989, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001; **Gerona:** Carvalho 2009; **Granada:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Huesca:** Tavares 1959, Llimona 1976, Carvalho 2009; **Jaén:** Carvalho 2009; **León:** Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Lérida:** Carvalho 2009; **Lugo:** Álvarez &

Carballal 1992, Carballal *et al.* 1995, Álvarez & Carballal 2000, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Madrid:** Pérez Valcárcel *et al.* 2004, Burgaz 2006; **Málaga:** Arvidsson 1979, Seaward & Arvidsson 1997, Carvalho 2009; **Navarra:** Etayo 1989a, Etayo 1989b, Etayo & Gómez-Bolea 1992, Carvalho 2009; **Pontevedra:** Sampaio & Crespi 1927, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001; **Salamanca:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Tarragona:** Carvalho 2009; **Toledo:** Martínez *et al.* 2003; **Zamora:** Carvalho 2009; **Zaragoza:** Degelius 1954.

PORTUGAL. - Beira Alta: Tavares 1945b, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Baixa:** Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Henriques 1881, Colmeiro 1889, Carvalho 2009; **Douro Litoral:** Henriques 1881, Newton 1887, Nylander 1888, Colmeiro 1889; **Estremadura:** Cordeiro 1914, Carvalho 2009; **Minho:** Sampaio 1920, Tavares 1950a, Tavares 1950b, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Pereira Coutinho 1916, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: No trabalho de Llimona & Hladun (2001) *Collema rupestre* (Sw.) Rabenh. e *Synechoblastus flaccidus* (Ach.) Körb. estão sinonimizados com *Collema rysssoleum* (Tuck.) A. Schneider o que não está correcto de acordo com Degelius (1954).

Collema fragile Taylor

Fl. Hibern., 2: 109 and 259, 1836.

ESPAÑA. - Asturias: Carvalho 2009; **Cádiz:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Cantabria:** Renobales 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a; **Málaga:** Degelius 1954, Carvalho 2009.

PORTUGAL. - Algarve: Sérgio *et al.* 1984, Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Carvalho 2009; **Estremadura:** Tavares 1951b, Degelius 1954, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema fragrans (Sm.) Ach.

Syn. Meth. Lich.: 311, 1814 - *Lichen fragrans* Sm., Sm. & Sowerby, Engl. Bot., 27: tab. 1912, 1808.

Sin.: *Collema crispum* var. *prasinum* Duby, *Collema microphyllum* Ach., *Collema prasinum* Ach.

ESPAÑA. - Álava: Carvalho 2009; **Burgos:** Carvalho 2009; **Cantabria:** Colmeiro 1867, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a, Aragón *et al.* 2007; **Gerona:** Carvalho 2009; **Huesca:** Llimona 1976; **Jaén:** Carvalho 2009; **Lérida:** Carvalho 2009; **Madrid:** Amo y Mora 1870; Amo & Burgaz 2005, Burgaz 2006, Carvalho 2009; **Malaga:** Carvalho 2009; **Navarra:** Etayo 1989b, Carvalho 2009; **Pontevedra:** Álvarez & Carballal 1987, Carballal *et al.* 1995, Paz-Bermúdez & López de Silanes 2000, Álvarez *et al.* 2001, Paz-Bermúdez *et al.* 2003; **La Rioja:** Carvalho 2009;

PORTUGAL. - Algarve: Jones 1980, Jones 1999, Jones 2002; **Baixo Alentejo:** Jones 1983, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Jones 1999, Carvalho 2009; **Douro Litoral:** Sampaio 1921, Degelius 1954, Carvalho 2009; **Estremadura:** Sampaio 1921, Degelius 1954, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho:** Sampaio 1921, Carvalho

2009; **Ribatejo**: Jones 1999; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Tavares 1961, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz

Ark. Bot. K. Sv. Vetensk.-Akad. 22A(3): 3, 1929 - *Synechoblastus nigrescens* var. *furfuraceum* Arnold, Flora: 64, 1881.

Sin.: *Collema nigrescens* var. *furfuraceum* H. Olivier.

ESPAÑA. - **Aláva**: Etayo 1991, Carvalho 2009; **Albacete**: Aragón & Rico 1997, Carvalho 2009; **Asturias**: Degelius 1954, de la Torre & Fernández 2000, Carvalho 2009; **Badajoz**: Carvalho 2009, **Barcelona**: Degelius 1954, Boqueras 2000, Carvalho 2009; **Burgos**: Burgaz *et al.* 1994a, Burgaz *et al.* 1994b, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Cáceres**: Carvalho 2009, **Cádiz**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Cantabria**: Martínez *et al.* 1995, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a; **Castellón**: Fos 1998, Fos & Barreno 1998a, Carvalho 2009; **Ciudad Real**: Sarrión *et al.* 1993, Sarrión *et al.* 1993 (sub *C. flaccidum*, *vide*), Burgaz *et al.* 1994, Sarrión 2001, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Córdoba**: Burgaz *et al.* 1994a; **La Coruña**: López de Silanes & Carballal 1989, López de Silanes & Iglesias Núñez 1989, Carballal *et al.* 1991, Carballal & Garcia-Molares 1991b, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Cuenca**: Carvalho 2009; **Gerona**: Carvalho 2009; **Granada**: Carvalho 2009; **Guadalajara**: Burgos & Burgaz 1988; Burgaz *et al.* 1994b, Fuertes *et al.* 1996; **Huelva**: Carvalho 2009; **Jaén**: Degelius 1954, Moreno *et al.* 1987, Carvalho 2009; **León**: Álvarez *et al.* 1998, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Lugo**: Álvarez & Carballal 1989, Álvarez & Carballal 1991, Carballal *et al.* 1995, Álvarez 1997, Álvarez *et al.* 1999, Álvarez *et al.* 2001, Álvarez & Carballal 2000, Paz-Bermúdez & López de Silanes 2000, Carvalho 2009; **Madrid**: Degelius 1954, Burgaz *et al.* 1994, Pérez Valcárcel *et al.* 2004, Amo & Burgaz 2005, Burgaz 2006, Carvalho 2009; **Málaga**: Degelius 1954, Poelt 1969, Carvalho 2009; **Navarra**: Etayo 1989b; **Orense**: Carballal *et al.* 1991, Carballal & Garcia-Molares 1991a, Carballal & López de Silanes 1992, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Pontevedra**: Degelius 1954, Carballal & Garcia-Molares 1988, Carballal & Garcia-Molares 1989, Carballal *et al.* 1995, Freire Dopazo & Garcia Molares 1999, Paz-Bermudez, & López de Silanes 2000, Álvarez *et al.* 2001, Paz-Bermúdez *et al.* 2003; **La Rioja**: Burgaz & Fuertes 1992, Burgaz *et al.* 1994a, Burgaz *et al.* 1994b, Fuertes *et al.* 1996; **Salamanca**: Fos 1998, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Segovia**: Burgaz *et al.* 1990, Burgaz *et al.* 1994a, Burgaz *et al.* 1994b, Martínez & Aragón 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Soria**: Aragón & Martínez 1997a, **Tarragona**: Giralt 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Teruel**: Fuertes *et al.* 1996, Martínez *et al.* 2000-2002; **Toledo**: Fuertes *et al.* 1996, Vázquez & Burgaz 1996, Aragón & Martínez 1997a, Aragón & Martínez 1997c, Aragón *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Valencia**: Fos 1998, Fos & Barreno 1998a; **Zamora**: Terrón *et al.* 2000b, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Zaragoza**: Degelius 1954, Burgaz *et al.* 1994b, Fuertes *et al.* 1996.

PORTUGAL. - **Algarve**: Degelius 1954, Jones 1980, van den Boom & Giralt 1996, Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Alto Alentejo**: Degelius 1954, Carvalho 1997, Carvalho 1998, Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo**: Jones 1983, Jones 1999, Carvalho 2002b,

Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Alta**: Degelius 1954, Tavares 1965, van den Boom & Giralt 1996, Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Baixa**: Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Degelius 1954, van den Boom & Giralt 1999, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Douro Litoral**: Carvalho 2009; **Estremadura**: Harmand 1906, Cordeiro 1914, Degelius 1954, Sérgio & Sim-Sim 1985, Sérgio & Sim-Sim 1985 (sub *C. undulatum*, *vide*), van den Boom & Giralt 1999, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho**: Tavares 1950a, Tavares 1950b, Degelius 1954, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Jones 1999, Sim-Sim *et al.* 2000, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009. Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema fuscovirens* (With.) J.R. Laundon**

Lichenologist, 16: 3, 1984 - *Lichen fuscovirens* With., Bot. Arrang. Veget. Gr. Brit.: 717, 1776.

Sin.: *Collema furvum* Ach., *Collema furvum* Ach. var. *pustulisissimum* Harm., *Collema tunaeforme* (Ach.) Ach., *Collema tunaeforme* (Ach.) Ach., *Parmelia furva* Ach.

ESPAÑA. - **Albacete**: Aragón & Rico 1997; **Asturias**: Degelius 1954, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Barcelona**: Carvalho 2009; **Burgos**: Carvalho 2009; **Cádiz**: Colmeiro 1867, Carvalho 2009; **Cantabria**: Aragón *et al.* 2007; **Castellón**: Carvalho 2009; **Granada**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Huesca**: Carvalho 2009; **Jaén**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **León**: Carvalho 2009; **Lugo**: Carvalho 2009; **Málaga**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Madrid**: Burgaz 2006; **Múrcia**: Carvalho 2009; **Navarra**: Etayo 1989b; **Teruel**: Carvalho 2009; **Toledo**: Vázquez & Burgaz 1996, **Vizcaya**: Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve**: Carvalho 2009; **Beira Alta**: Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Carvalho 2009; **Estremadura**: Colmeiro 1889, Cordeiro 1914, Harmand 1906, Degelius 1954, van den Boom *et al.* 1990, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Carvalho 2009.

“**Beiras**”: Colmeiro 1867, Colmeiro 1889.

Sem referência de província: Harmand 1909.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: Segundo Zahlbruckner (1925) e Llimona & Hladun (2001) *Lichen granulatus* Huds. = *Collema fuscovirens* (With.) J.R. Laundon, porém de acordo com Degelius (1954) *Lichen granulatus* Huds. = *C. auriforme* (With.) Coppins & J.R. Laundon *p.p.* Também no trabalho de Llimona & Hladun (2001) *Collema thysaneum* Ach. = *Collema fuscovirens* (With.) J.R. Laundon o que não está de acordo com Degelius (1954) que considerou *C. thysaneum* um *taxon* duvidoso.

***Collema glebulentum* (Cromb.) Degel.**

[H. Magn. ex] Degel., Symb. Bot. Upsal., 13 (2): 406, 1954 - *Leptogium glebulentum* [Nyl. ex] Cromb., J. Bot., 20: 272, 1882.

ESPAÑA. - **Granada**: Carvalho 2009.

Collema italicum de Lesd.

Bull. Soc. Bot. France, 84: 282, 1937.

ESPAÑA. - **Albacete**: Carvalho 2009; **Cádiz**: Carvalho 2009; **Málaga**: Poelt 1969; **Salamanca**: Marcos Laso 1985, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Zamora**: Terrón *et al.* 2000b, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b.

PORTUGAL. - **Algarve**: Jones 1980, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Alto Alentejo**: Carvalho 2009; **Baixo Alentejo**: Jones 1999, Carvalho *et al.* 2002b, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Alta**: Carvalho 2009; **Beira Baixa**: Carvalho 2009; **Beira Baixa**: Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Degelius 1954, Tavares 1949, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Estremadura**: Degelius 1954, Tavares 1949, Tavares 1951a, Tavares 1965, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Jones 1999, Sim-Sim *et al.* 2000, Jones 2002; Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema latzelii Zahlbr.

Österr. bot. Z., 59: 493, 1909.

ESPAÑA. - **Cádiz**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **León**: Carvalho 2009; **Málaga**: Degelius 1954, Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve**: van den Boom & Giralt 1996, Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Carvalho 2009; **Estremadura**: Degelius 1954, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema leptogiooides Anzi

Comm. Soc. Critt. Ital., 1(3): 132, 1862.

ESPAÑA. - **Asturias**: Carvalho 2009

PORTUGAL. - **Estremadura**: Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema ligerinum (Hy) Harm.

Lich. France, *Collemacès*: 85, 1905 - *Collema pulposum* var. *ligerinum* Hy, Mém. Soc. Nat. Agricult. Sc. Arts Angers: 24, 1893.

ESPAÑA. - **Albacete**: Aragón & Rico 1997; **Jaén**: Degelius 1954; **Málaga**: Carvalho 2009; **Navarra**: Etayo 1989b, Carvalho 2009; **Tarragona**: Giralt & Gómez-Bolea 1992, Giralt 1996, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema limosum (Ach.) Ach.

Lich. Univ.: 629, 1810 - *Lichen limosus* Ach., Lich. Suec. Prodr.: 126, 1799.

Sin.: *Collema glaucescens* Hoffm.

ESPAÑA. - **Gerona:** Hladun *et al.* 1994, Carvalho 2009; **Málaga:** Seaward & Arvidsson 1997; **Madrid:** Burgaz 2006, Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Beira Alta:** Degelius 1954, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Estremadura:** Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema multipartitum* Sm.**

[in Sm. & Sowerby], Engl. Bot.: 36, 1814.

Sin.: *Lethagrium multipartitum* (Sm.) Kremp., *Synechoblastus multipartitus* (Sm.) Körb.

ESPAÑA. - **Álava:** Carvalho 2009; **Asturias:** Carvalho 2009; **Cantabria:** Renobales 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a, Carvalho 2009; **Gerona:** Carvalho 2009; **Granada:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Jaén:** Degelius 1954; **Lérida:** Navarro-Rosinés & Hladun 1986, Carvalho 2009, **Málaga:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Navarra:** van den Boom *et al.* 1995; Teruel: Carvalho 2009; **Vizcaya:** Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Estremadura:** Carvalho 2009; **Ribatejo:** Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Sampaio 1922, Degelius 1954, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema multipunctatum* Degel.**

Symb. Bot. Upsal., 13, 2: 260, 1954.

Sin.: *Collema verruciforme* (Ach.) Nyl.

ESPAÑA. - **Cádiz:** Degelius 1954, Fos 1998, Fos & Barreno 1998b, Carvalho 2009; **Ciudad Real:** Sarrion 2001, **Málaga:** Poelt 1969; **Madrid:** Burgaz 2006; **Valencia:** Fos & Barreno 1999.

PORTUGAL. - **Algarve:** Jones 1980, van den Boom & Giralt 1996, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Jones 1983, Carvalho *et al.* 2002b, Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Carvalho 2009; **Estremadura:** Harmand 1906, Cordeiro 1914, Pereira Coutinho 1916 (sub *C. occultatum*, *vide*), Degelius 1954, Sérgio & Sim-Sim 1985, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009.

Sem referência de província: Degelius 1954.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema nigrescens* (Huds.) DC.**

[in Lam. & DC.], Fl. Franç., éd. 3 (Paris), 2: 384, 1805 - *Lichen nigrescens*

Huds., Fl. Angl.: 450, 1762.

Sin.: *Collema vespertilio* (Light.) Hoffm., *Lethagrium nigrescens* (Huds.) Gray, *Lichen nigrescens* Huds., *Synechoblastus vespertilio* (Light.) Hoffm., *Parmelia nigrescens* (Huds.) Ach.

ESPAÑA. - **Albacete:** Moreno *et al.* 1985, Aragón & Rico 1997, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Almería:** Carvalho 2009; **Asturias:** Degelius 1954, de la Torre & Fernández 2000, Carvalho 2009; **Ávila:** Ibañez & Burgaz 1995, Pérez-Ortega &

Álvarez-Lafuente 2006b; **Barcelona**: Llenas 1909, Maheu 1909, Boqueras 2000, Carvalho 2009; **Burgos**: Colmeiro 1867, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Cádiz**: Colmeiro 1867, Degelius 1954, Fos 1998, Carvalho 2009; **Cantabria**: Colmeiro 1867, Aragón *et al.* 2007; **Ciudad Real**: Sarrión *et al.* 1993, Sarrión 2001, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **La Coruña**: López de Silanes & Carballal 1989, López de Silanes & Iglesias Núñez 1989, Carballal *et al.* 1991, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Cuenca**: Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Granada**: Fos 1998, **Guadalajara**: Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Huesca**: Carvalho 2009; **Jaén**: Degelius 1954, Moreno *et al.* 1987; **León**: Terrón & Barreno 1994, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Lérida**: Carvalho 2009; **Lugo**: Carvalho 2009; **Madrid**: Clemente 1807, Pérez Valcárcel *et al.* 2004, Amo & Burgaz 2005, Burgaz 2006; **Málaga**: Colmeiro 1867, Fos 1998; **Navarra**: Etayo 1989a, Etayo 1989b, Etayo & Gómez-Bolea 1992; **Orense**: Colmeiro 1867, Carballal & Garcia-Molares 1991a, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001; **Palencia**: Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Pontevedra**: Sampaio & Crespi 1927, Carballal & Garcia-Molares 1988, Carballal *et al.* 1991, Carballal *et al.* 1995, Álvarez & Carballal 2000, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **La Rioja**: Burgaz & Fuertes 1992; **Salamanca**: Marcos Laso 1985, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Soria**: Carvalho 2009; **Teruel**: Aragón *et al.* 1999; **Toledo**: Vázquez & Burgaz 1996, Aragón & Martínez 1997c, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Valencia**: Colmeiro 1867; **Vizcaya**: Carvalho 2009; **Zamora**: Carvalho 2009; **Zaragoza**: Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve**: Arnold 1868, Henriques 1881, Colmeiro 1889, Colmeiro 1889, Pereira Coutinho 1916, van den Boom & Vezda 1995, van den Boom & Giralt 1996, Jones 1980, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Alto Alentejo**: Carvalho 1997, Carvalho 1998, Garcia *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo**: Jones 1983, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Alta**: Degelius 1954, van den Boom & Giralt 1996, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Baixa**: Garcia *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Colmeiro 1889, Colmeiro 1889, Pereira Coutinho 1916, Degelius 1954, Tavares 1956, Garcia *et al.* 2004, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Douro Litoral**: Henriques 1881, Newton 1887, Nylander 1888, Colmeiro 1889, Colmeiro 1889; **Estremadura**: Harmand 1906, Cordeiro 1914, Pereira Coutinho 1916, Degelius 1954, Sérgio & Sim-Sim 1985, van den Boom *et al.* 1990, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho**: Pereira Coutinho 1916, Sampaio 1920; **Ribatejo**: Sim-Sim *et al.* 2000, Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: van den Boom 2003, Carvalho 2009.

“**Beiras**”: Brotero 1804, Colmeiro 1867.

Sem referência de província: Tavares 1945a.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema occultatum* Bagl.**

Comm. Soc. Critt. Ital., 1: 1, 1861.

Sin.: *Collema occultatum* Bagl. var. *occultatum*, *Collema quadratum* J. Lahm. ex Körb.

ESPAÑA. - **Albacete**: Aragón & Rico 1997; **Badajoz**: Carvalho 2009; **Barcelona**: Boqueras 2000; **Burgos**: Carvalho 2009; **Cádiz**: Carvalho 2009; **Ciudad Real**: Sarrión 2001, Carvalho 2009; **Castellón**: Fos 1998; **Gerona**: Hladun *et al.* 1994; **Jaén**: Degelius 1954; **Málaga**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Navarra**: Etayo 1989b,

Salamanca: Marcos Laso 1985, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Tarragona:** Carvalho 2009; **Teruel:** Crespo *et al.* 1980.

PORTUGAL. - **Algarve:** Jones 1980, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Jones 1983, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Baixa:** Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Estremadura:** Pereira Coutinho 1916; **Ribatejo:** Sim-Sim *et al.* 2000, Carvalho 2009. Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema parvum Degel.

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 273, 1954.

ESPAÑA. - **Asturias:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Cádiz:** Carvalho 2009; **Jaén:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Navarra:** Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema polycarpon Hoffm. *s.l.*

ANDORRA. - Azuaga & Gómez-Bolea 2000.

Espanha: **Albacete:** Aragón & Rico 1997; **Asturias:** Aragón *et al.* 2007; **Cantabria:** Killas 1978; **Gerona:** Navarro-Rosinés & Hladun 1991; **Málaga:** Seaward & Arvidsson 1997.

Collema polycarpon Hoffm. subsp. ***polycarpon***

Deutschl. Flora: 102, 1796.

ANDORRA. - Carvalho 2009.

Espanha: **Asturias:** Carvalho 2009; **Cantabria:** Carvalho 2009; **Granada:** Casares & Llimona 1989, Carvalho 2009; **Huesca:** Tavares 1959, Carvalho 2009; **Jaén:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Málaga:** Carvalho 2009; **Lérida:** Gómez-Bolea *et al.* 2000; **Segovia:** Carvalho 2009; **Teruel:** Carvalho 2009; **Vizcaya:** Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema polycarpon Hoffm. subsp. ***corcyrense*** (Arnold) Pišút

Ann. Zool. Bot., 50: 2, 1968 - *Lethagrium orbiculare* forma *corcyrense*

Arnold, Flora, 70: 152, 1887.

Sin.: *Collema polycarpon* Hoffm var. *corcyrense* (Arn.) Harm.

ESPAÑA. - **Alicante:** Carvalho 2009; **Asturias:** Carvalho 2009; **Cádiz:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Cantábria:** Carvalho 2009; **Cuenca:** Carvalho 2009; **Granada:** Degelius 1954, Casares & Llimona 1989, Carvalho 2009; **Jaén:** Degelius 1954; **León:** Carvalho 2009; **Málaga:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Murcia:** Carvalho 2009; **Segovia:** Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve:** Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Carvalho 2009; **Estremadura:** Degelius 1954, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo:** Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: No trabalho de Llimona & Hladun (2001) *Collema polycarpon* Hoffm var. *corcyrense* (Arn.) Harm. = *Collema corcyrense* (Arnold) Pišút, o que não está correcto pois *C. corcyrense* não é considerada uma espécie válida.

Collema rysssoleum (Tuck.) A. Schneider

Guide Study Lich.: 181, 1898 - *Collema nigrescens* subsp. *rysssoleum* Tuck., Lich. Calif.: 34, 1866.

ESPAÑA. - **Albacete:** Egea & Llimona 1981b; **Almería:** Carvalho 2009; **Cádiz:** Degelius 1954, Carvalho 2009; **Castellón:** Calatayud & Barreno 1994, Calatayud *et al.* 1994; **La Coruña:** Sánchez-Biezma *et al.* 1999, Sánchez-Biezma & Paz-Bermúdez 1999, Álvarez *et al.* 2001, Carballal *et al.* 2001, Sánchez-Biezma *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Gerona:** Carvalho 2009; **Málaga:** Degelius 1954, Seaward & Arvidsson 1997, Carvalho 2009; **Murcia:** Carvalho 2009; **Navarra:** Zozaya & Etayo 1994; **Pontevedra:** Garcia-Molares *et al.* 2000, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Sevilla:** Rowe & Egea 1985; **Zamora:** Terrón *et al.* 2000b, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve:** Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Baixa:** Carvalho 2009; **Douro Litoral:** Degelius 1954; **Estremadura:** Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Carvalho 2009.

Sem referência de província: Degelius 1954.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema* sp.**

ESPAÑA. - **Almería:** Casares & Gutiérrez-Carretero 1993; **Granada:** Casares & Gutiérrez-Carretero 1993; **Pontevedra:** Paz-Bermúdez *et al.* 2003.

Collema subflaccidum Degel.

Symb. Bot. Upsal., 20(2): 140, 1974.

Sin.: *Collema rupestre* (Sw.) Rabenh. var. *subfurvum* (Müll. Arg.) Zahlbr.; *Collema subfurvum* (Müll. Arg.) Degel.

ESPAÑA. - **Albacete:** Aragón & Rico 1997, Martínez *et al.* 2003; **Asturias:** Degelius 1954, de la Torre & Fernández 2000, Barreno & Pérez-Ortega 2003, Carvalho 2009; **Barcelona:** Boqueras 2000; **Cádiz:** Fos 1998, Carvalho 2009; **Cantabria:** Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a; **Ciudad Real:** Sarrión *et al.* 1993, Sarrión 2001, Martínez *et al.* 2003, Aragón *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Castellón:** Calatayud & Barreno 1993; **Córdoba:** Burgaz *et al.* 1994a; **Jaén:** Degelius 1954; **La Coruña:** Carballal & Garcia-Molares 1991a, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001; **Cuenca:** Carvalho 2009; **Gerona:** Carvalho 2009; **Granada:** Carvalho 2009; **Huelva:** Carvalho 2009; **Huesca:** Carvalho 2009; **León:** Terrón & Barreno 1994, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Lugo:** Álvarez & Carballal 1989, Álvarez & Carballal 1991, Álvarez & Carballal 1992, Carballal *et al.* 1995, Álvarez 1997, Álvarez & Carballal 2000, Álvarez *et al.* 2001, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Madrid:** Amo & Burgaz 2005, Pérez Valcárcel *et al.* 2004, Burgaz 2006; **Málaga:** Poelt 1969, Fos 1998, Carvalho 2009; **Navarra:** Etayo 1989a, Etayo 1989b, Etayo & Gómez-Bolea

1992; **Orense**: Carballal & López de Silanes 1991, Carballal *et al.* 1995, Álvarez & Carballal 2000, Álvarez *et al.* 2001; **Palencia**: Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Pontevedra**: Álvarez & Carballal 1987, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001; **La Rioja**: Carvalho 2009; **Salamanca**: Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Segóvia**: Martínez & Aragón 1994, Martínez & Aragón 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Soria**: Carvalho 2009; **Tarragona**: Carvalho 2009; **Toledo**: Aragón & Martínez 1997c, Martínez *et al.* 2003, Vázquez & Burgaz 1996, Carvalho 2009; **Vizcaya**: Carvalho 2009; **Zamora**: Terrón *et al.* 2000b; Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Zaragoza**: Carvalho 2009.

PORTUGAL. - **Algarve**: Degelius 1954, Jones 1980, Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Alto Alentejo**: Carvalho 1997, Carvalho 1998, Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo**: Jones 1983, Jones 1999, Carvalho *et al.* 2002, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Alta**: Degelius 1954, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Baixa**: Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Degelius 1954, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Douro Litoral**: Degelius 1954, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Estremadura**: Degelius 1954, Jones 1999, Jones 2002; Sérgio & Sim-Sim 1985, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho**: Degelius 1954, Tavares 1950a, Tavares 1950b, van den Boom *et al.* 1990, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Ribatejo**: Jones 1999, Sim-Sim *et al.* 2000, **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Jones 1999, Jones 2002, van den Boom 2003, Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema subnigrescens Degel.

Symb. Bot. Upsal. 13(2): 413, 1954.

Sin.: *Collema nigrescens* forma *caesium* Ach., *Collema subnigrescens* Degel. forma *caesium* (Clemente) Degel., *Parmelia nigrescens* Ach., *Parmelia nigrescens* Ach. var. *caesia* Clemente.

ESPAÑA. - **Albacete**: Aragón & Rico 1997, Martínez *et al.* 2003; **Asturias**: Carvalho 2009; **Barcelona**: Boqueras 2000, **Badajoz**: Burgaz *et al.* 1994a; **Cádiz**: Colmeiro 1867, Degelius 1954, Arvidsson 1979, Carvalho 2009; **Cantabria**: Martínez *et al.* 1995, Aragón *et al.* 2007; **Ciudad Real**: Sarrión 2001, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Córdoba**: Burgaz *et al.* 1994a; **Castellón**: Fos 1998, Fos & Barreno 1998a; **La Coruña**: Paz-Bermúdez *et al.* 1999, Álvarez *et al.* 2001; **Huelva**: Carvalho 2009; **Jaén**: Degelius 1954, Ottonello 1991, **León**: Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Lugo**: Paz-Bermúdez & López de Silanes 2000; **Madrid**: Amo & Burgaz 2005, Carvalho 2009; **Málaga**: Degelius 1954, Arvidsson 1979, Seaward & Arvidsson 1997, Carvalho 2009; **Navarra**: Etayo 1989b, Carvalho 2009; **Orense**: Carvalho 2009; **Pontevedra**: Degelius 1954, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001, Paz-Bermúdez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **La Rioja**: Burgaz & Fuertes 1992, Carvalho 2009; **Salamanca**: Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Segóvia**: Martínez & Aragón 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Tarragona**: Carvalho 2009; **Toledo**: Vázquez & Burgaz 1996, Aragón & Martínez 1997c, Martínez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Valencia**: Fos & Barreno 1998a; **Zamora**: Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Zaragoza**: Boqueras *et al.* 1989.

(sem referência de província): Tavares 1958.

PORTUGAL. - **Algarve:** Degelius 1954, Jones 1980, van den Boom & Giralt 1996, Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Alto Alentejo:** Carvalho 1997, Carvalho 1998, Jones 1999, Jones 2002, Garcia *et al.* 2004, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo:** Jones 1983, Jones 1999, Carvalho *et al.* 2002, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Alta:** Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Baixa:** Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Beira Litoral:** Degelius 1954, Jones 1999, Garcia *et al.* 2004; Carvalho 2009; **Estremadura:** Pereira Coutinho 1916 (sub *Collema thysaneum*, *vide*), Degelius 1954, Tavares 1961, Jones 1999, Jones 2002, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho:** Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009; **Ribatejo:** Jones 1999, Sim-Sim *et al.* 2000, Jones 2002, Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro:** Jones 1999, Jones 2002, Carvalho 2009. Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

***Collema tenax* (Sw.) Ach.**

Lich. Univ.: 635, 1810 - *Lichen tenax* Sw., N. Acta Reg. Soc. Sc. Upsal., 4: 249, 1784. Sin.: *Collema crispum* var. *pulposum* Duby, *Collema euganeum* A. Massal., *Collema intestiniforme* Rabenh., *Collema molybdinum* Körb, *Collema palmatum* Ach., *Collema pulposum* Ach., *Collema pulposum* Ach. forma *granulosum* Ach., *Collema substellatum* H. Magn., *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *ceranoides* (Borrer) Degel., *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *diffRACTUM-areolatum* (Scharer) Degel., *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *corallinum* (A. Massal.) Degel., *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *crustaceum* (Kremp.) Degel., *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *palmatum*, *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *substellatum*, *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *tenax*, *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *vulgare* (Schaer.) Degel., *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *vulgare* (Schaer.) Degel. forma *papulosum* (Schaer.) Degel., *Collema tenax* (Sw.) Ach. var. *vulgare* (Schaer.) Degel. forma *vulgare* (Schaer.) Degel.

ESPAÑA. - **Álava:** Etayo 1991, Carvalho 2009; **Albacete:** Moreno & Egea 1991, Aragón & Rico 1997; **Alicante:** Moreno & Egea 1991, Atienza *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Almería:** Carvalho 2009; **Asturias:** Colmeiro 1867, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Barcelona:** Llenas 1909, Maheu 1909, Carvalho 2009; **Burgos:** Barreno 1979, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Cádiz:** Carvalho 2009; **Cantabria:** Renobales 1996, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006a, Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Castellón:** Atienza *et al.* 2001; **Ciudad Real:** Carvalho 2009; **La Coruña:** Carballal *et al.* 2001; **Cuenca:** Carvalho 2009; **Gerona:** Carvalho 2009; **Granada:** Degelius 1954, Degelius 1974, Casares & Llimona 1986, Casares & Llimona 1989, Hansen 1993, Carvalho 2009; **Guadalajara:** Barreno 1979; **Guipuzcoa:** Carvalho 2009; **Huesca:** Tavares 1959, Carvalho 2009; **Huelva:** Carvalho 2009; **Jaén:** Ottonello 1991, Carvalho 2009; **León:** Aragón *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Lérida:** Navarro-Rosinés & Hladun 1986; **Lugo:** Terrón *et al.* 2000a, Álvarez *et al.* 2001, Carvalho 2009; **Madrid:** Amo y Mora 1807, Colmeiro 1867, Crespo & Barreno 1975, Barreno 1979, Burgaz & Serriñá 1986, Burgaz 2006, Carvalho 2009; **Málaga:** Colmeiro 1867, Carvalho 2009; **Murcia:** Moreno & Egea 1991, Carvalho 2009; **Navarra:** Etayo 1989b, Zozaya & Etayo 1994, Carvalho 2009; **Palencia:** Burgaz & Mendiola 1984, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Pontevedra:** Paz-Bermúdez *et al.* 2003, Carvalho 2009; **Segovia:** Burgaz *et al.* 1990, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b, Carvalho 2009; **Svilha:** Carvalho 2009; **Soria:** Barreno 1979, Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Tarragona:** Carvalho 2009; **Teruel:** Carvalho

2009; **Toledo**: Carvalho 2009; **Valencia**: Colmeiro 1867, Carvalho 2009; **Vizcaya**: Renobales 1996, Carvalho 2009; **Zamora**: Carvalho 2009; **Zaragoza**: Carvalho 2009.

Sem referência de província: Colmeiro 1889, Degelius 1954.

PORTUGAL. - **Algarve**: Arnold 1868, Henriques 1881, Colmeiro 1889, Harmand 1906, Pereira Coutinho 1916, Sérgio *et al.* 1984, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Alto Alentejo**: Sampaio 1916, Carvalho 2009; **Baixo Alentejo**: Carvalho 2009; **Beira Alta**: Tavares 1945b, Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Beira Litoral**: Sampaio 1916, Degelius 1954, Carvalho 2009; **Douro Litoral**: Henriques 1881, Carvalho 2009; **Estremadura**: Harmand 1906, Cordeiro 1914, Pereira Coutinho 1916, Degelius 1954, Jones 2002 (sub *C. fragrans*), Carvalho *et al.* 2007, Carvalho 2009; **Minho**: Carvalho 2009; **Ribatejo**: Sampaio 1921; Carvalho 2009; **Trás-os-Montes e Alto Douro**: Carvalho 2009.

Sem referência de província: Colmeiro 1889.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Collema undulatum Flotow

[Laurer ex] Flot., *Linnaea*, 23: 161, 1850.

Sin.: *Collema undulatum* Laurer ex Flot. var. *granulosum* Degel.

ANDORRA. - Carvalho 2009.

Espanha: **Albacete**: Aragón & Rico 1997; **Asturias**: Carvalho 2009; **Burgos**: Carvalho 2009; **Cádiz**: Casares & Rowe 1988, Carvalho 2009; **La Coruña**: Etayo *et al.* 1991, Carballal *et al.* 1995, Álvarez *et al.* 2001; **Gerona**: Navarro-Rosinés & Hladun 1991, Carvalho 2009; **Granada**: Degelius 1954, Casares & Llimona 1986, Casares & Llimona 1989, Carvalho 2009; **Huesca**: Degelius 1954, Carvalho 2009; **Jaén**: Degelius 1954; **León**: Aragón *et al.* 2007; **Lérida**: Gómez-Bolea *et al.* 2000; **Lugo**: Carvalho 2009; **Málaga**: Carvalho 2009; **Navarra**: Carvalho 2009; **Pontevedra**: Álvarez *et al.* 2001, Garcia-Molares *et al.* 2000; **Segovia**: Pérez-Ortega & Álvarez-Lafuente 2006b; **Valencia**: Fos & Barreno 1999; **Vizcaya**: Carvalho 2009.

Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: Embora esta espécie seja referenciada para Portugal de acordo com o trabalho de revisão taxonómica efectuada, não foram confirmadas estas referências.

Espécies e referências duvidosas:

C. bachmanianum (Fink) Degel.

Symb. Bot. Upsal., 13(2): 189, 1954 - *Collemodes bachmanianum* Fink, *Mycologia*, 10: 237, 1918.

Collema crispum (Huds.) F.H. Wigg. var. *granulatum* Ach., *Syn. Meth. Lich.*: 312, 1814.

C. pulposum var. *granulatum* Ach., *Lichenogr. Universalis*: 633, 1810.

Espécie referenciada para Madrid por Amo y Mora (1870) e para a Estremadura por Harmand (1906) e Cordeiro (1914). Estas referências são consideradas duvidosas pelo facto das condições ambientais dos locais referidos não se coadunarem com o que se conhece sobre a ecologia da espécie, que se desenvolve sobretudo em latitudes elevadas, ou em altitudes

elevadas como nos Alpes italianos (Nimis 1993). Para além disso, *C. bachmanianum* estéril pode ser confundido facilmente com *C. tenax* e não foi possível observar os espécimes referidos na literatura.

***Collema gadinatum* Clemente**

in Colmeiro, Enumeración y revisión de las Criptogamas de Espana y Portugal: 163, 1867.

ESPAÑA. - **Cádiz:** Colmeiro 1867, Degelius 1954; **Málaga:** Colmeiro 1867.
Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: Espécie saxícola descrita por Clemente para Espanha, cujo material tipo não foi possível encontrar. Esta espécie de acordo com Degelius (1954) e Llimona & Hladun (2001) é também uma espécie duvidosa.

***Collema thysaneum* Ach.**

Lichenogr. Universalis: 651, 1810.

PORTUGAL. - **Estremadura:** Pereira Coutinho 1916
Sem referência de província: Harmand 1909.
Portugal e Espanha (sem referência de província): Llimona & Hladun 2001.

Observações: Espécie descrita por Acharius que a compara a *C. fuscovirens*, diferindo desta por apresentar grânulos marginais, lobos arredondados e não aderentes ao substrato (\pm elevados). De acordo com Degelius (1954) *C. thysaneum* é uma espécie duvidosa, pois o material tipo que observou não apresentava condições e características suficientes para validar a espécie. Llimona & Hladun 2001 também consideram este *taxon* como duvidoso. A referência desta espécie para Sintra de Pereira Coutinho (1916) corresponde, de acordo com o material que pude observar a *Collema subnigrescens*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALONSO, F.L. & EGEA, J.M. (1995). Líquenes calcícolas y terrícolas de algunas localidades costeras de Portugal. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 5: 39-48.
- ÁLVAREZ, J. (1997). Análisis global de la flora epifítica de la Sierra del Caurel (Lugo, Galicia, NW de España). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 7: 57-67.
- ÁLVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1987). Algunos líquenes de los parques urbanos de la ciudad de Vigo. *Act. VI Simp. Nac. Bot. Cript.*: 351-359.
- ÁLVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1989). Novedades para la flora liquénica Gallega.II. *Studia Botanica* 8: 129-137.
- ÁLVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1991). Datos preliminares sobre la flora liquénica epifítica de la devesa de La Roguera, Sierra del Caurel (Lugo, España). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 2: 23-29.

- ÁLVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (1992). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 3848-3868. *Annales Jard. Bot. Madrid* 49(2): 275-276.
- ÁLVAREZ, J. & CARBALLAL, R. (2000). Flora líquénica sobre *Quercus robur* L. en Galicia (NW España). *Cryptogamie, Mycol.* 21(2): 103-117.
- ÁLVAREZ, J.; MARTÍNEZ, J. & TERRÓN, A.A. (1998). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 6538-6567. *Annales Jard. Bot. Madrid* 56(1): 137-138.
- ÁLVAREZ, J.; SÁNCHEZ-BIEZMA, M.J. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. (2001). Lista de los líquenes y hongos liquenícolas de Galicia. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 11: 53-151.
- ÁLVAREZ, J.; TERRÓN, A.A. & MARTÍNEZ, J. (1999). Biodiversidad líquénica epifítica de los Ancares (Léon, Lugo) en el NO de España. *Anales Jard. Bot. Madrid* 9: 65-82.
- AMO Y MORA, M. DEL. (1870). *Flora criptogámica de la Península Ibérica, que contiene la descripción de las plantas acotiledóneas que crecen en España y Portugal*. Granada.
- AMO, G. & BURGAS, A.R. (2005). Contribución a la flora líquénica epifítica del hayedo de Montejo de la Sierra (Madrid). *Bot. Complutensis* 29: 13-22.
- ARAGÓN, G. & MARTÍNEZ, I. (1997a). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 5752-5780. *Annales Jard. Bot. Madrid* 55(1): 140-142.
- ARAGÓN, G. & MARTÍNEZ, I. (1997b). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 6161-6204. *Annales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 446-449.
- ARAGÓN, G. & MARTÍNEZ, I. (1997c). Contribución al conocimiento de los líquenes epifíticos de los Montes de Toledo (Toledo, España). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 18(1): 63-75.
- ARAGÓN, G. & RICO, V. (1997). Los macrolíquenes del macizo del Calar del Mundo (Albacete) y de la Sierra de Segura (Jaén, España). *Lazaroa* 18: 45-93.
- ARAGÓN, G., SARRIÓN, F.J. & I. MARTÍNEZ (2004). Epiphytic lichens on *Juniperus oxycedrus* L. in the Iberian Peninsula. *Nova Hedwigia* 78: 45-56.
- ARAGÓN, G.; GARCÍA, A. & LÓPEZ, R. (2006). Aportación al conocimiento de los líquenes rupícolas que colonizan las pedrizas del Parque Nacional de Cabañeros. *Bot. Complutensis* 30: 53-59.
- ARAGÓN, G.; MARTÍNEZ, I. & BURGAS, A.R. (1999). Líquenes epifitos de la Sierra del Tremedal (Guadalajara-Teruel). *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 43-55.
- ARAGÓN, G.; MARTÍNEZ, I.; BURGAS, A.R.; BELINCHÓN, R.; PRIETO, M., OTÁLORA, M.A.G.; GARCÍA, A.; LÓPEZ, R. & AMO, G. (2007). Inventariación de la diversidad líquénica del Parque Nacional de los Picos de Europa. In: *Proyectos de Investigación en parques nacionales: 2003-2006* (L. Rámirez & B. Asensio. eds): 77-104. Ministerio de Medio Ambiente, Parques Nacionales.
- ARIÑO, X.; CANALS, A.; GÓMEZ-BOLEA, A. & SAIJ-JIMENEZ, C. (2002). Assessment of the performance of a water-repellent/biocide treatment after 8

- years. *In Proceedings 5th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin*, Seville.
- ARIÑO, X.; ORTEGA-CALVO, J.J.; GÓMEZ-BOLEA, A. & SAIZ-JIMENEZ, C. (1995). Lichen colonization of the Roman pavement at Baelo Claudia (Cadiz, Spain): biodeterioration vs. bioprotection. *Sci. Total Environ.* 167: 353-363.
- ARNOLD, F. (1868). *Lichenes lusitaniae Flora* (Regensb.) 16: 241-250.
- ARVIDSSON, L. (1979). Notes on some interesting lichens from Morocco and Spain. *Göteborg. Svampklubbs Arsskr.*: 21-37.
- ATIENZA, V.; SEGARRA, J.G. & LAGUNA, E. (2001). Propuesta de microreservas vegetales. Una alternativa para la conservación de líquenes en la Comunidad Valenciana. *Bot. Complutensis* 25: 115-128.
- AZUAGA, T. & GÓMEZ-BOLEA, A. (1996). Lichens et champignons lichénicoles récoltés dans la région du Val d'Aran (Pyrénées), Espagne. Epiphytes et terricoles. *Bull. Inf. Ass. Fr. Lichénologie* 21(1): 39-47.
- AZUAGA, T. & GÓMEZ-BOLEA, A. (2000). Líquens d' Andorra. Terrícoles, humícoles i muscícoles de l' estatge alpi. *Hàbitats (Andorra)* 1: 30-39.
- BARRENO, E. (1979). Sobre las comunidades liquenicas comofíticas del Centro de España (*Protoblastenion testacea* al. nova). *Documents phytosociologiques* 4: 35-40.
- BARRENO, E. & MERINO, A. (1981). Catálogo liquénico de las calizas de Madrid (España). *Lazaroa* 3: 247-268.
- BARRENO, E. & PÉREZ-ORTEGA, S. (2003). *Líquenes de la Reserva Integral de Muniellos*. Conserjería de Medio Ambiente y KRK Ediciones. Oviedo. 520 pp.
- BOQUERAS, M. (2000). *Líquens epífits i fongs liquenícoles del sud de Catalunya: flora i comunitats*. Institut d' Estudis Catalans. ASC. 127. Barcelona. 556 pp.
- BOQUERAS, M.; GÓMEZ-BOLEA, A.; GIRALT, M.; ATIENZA, V.; HERNANDEZ PADRON, C & SERIÑA, E. (1989). Catálogo de líquenes epífíticos del Moncayo. *Turiaso* 9: 467-484.
- BRIDSON, G.D.R. & SMITH, E.R. (EDS.) (1991). *Botanico-periodicum-huntianum/supplementum*. Hunt. Int. Botanical Documentation, Pittsburgh. 1068 pp.
- BROTERO, F.A. (1804). *Flora Lusitanica*. 2 vol. Typographia Regia. Olissipone.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. (EDS.) (1992). *Authors of Plant Names*. Royal Botanic Garden, Kew. 732 pp.
- BURGAZ, A.R. (2006). Check-list of lichenized and lichenicolous fungi of Madrid Community (Spain). *Fl. Medit.* 16: 57-110.
- BURGAZ, A.R. & FUERTES, E. (1992). Aportaciones a la vegetación epífita (briófitos y líquens) II. (La Rioja, España). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 13(2): 133-153.

- BURGAZ, A.R. & MENDIOLA, A. (1984). Aportaciones a la flora líquénica gipsícola de la provincia de Palencia (Valles del Cerrato). *Annales de Biologia* 1(Seccion Especial, 1): 203-206. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Murcia.
- BURGAZ, A.R. & SERIÑÁ, E. (1986). Contribución al catálogo de líquenes. *Bot. Complutensis* 13: 15-18.
- BURGAZ, A.R.; FUERTES, E. & ESCUDERO, A. (1994a). Climax epiphytic communities in Mediterranean Spain. *Bot. J. Linn. Soc.* 115: 33-47.
- BURGAZ, A.R.; FUERTES, E. & ESCUDERO, A. (1994b). Ecology of cryptogamic epiphytes and their communities in deciduous forests in mediterranean Spain. *Vegetatio* 112: 73-86.
- BURGAZ, A.R.; VENTUREIRA, M. & ESCUDERO, A. (1990). A new vagrant terricolous lichen community (*Parmelietum ryssoleae* ass. nova). *Herzogia* 8: 357-361.
- BURGOS, X. & BURGAZ, A.R. (1988). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 1352-1389. *Annales Jard. Bot. Madrid* 45(1): 294-297.
- CALATAYUD, V. & BARRENO, E. (1993). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 4567-4631. *Annales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 130-133.
- CALATAYUD, V. & BARRENO, E. (1994). Contribution to the lichen floristics of eastern Spain- I. Silicicolous lichens and their lichenicolous fungi of Serra de Espadán (Castellón). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 15(1): 23-41.
- CALATAYUD, V.; BARRENO, E.; ATIENZA, V.; SANZ, M.J. & FOS, S. (1994). Análisis fitogeográfico de la flora líquénica de las rocas silíceas de la Serra de Espadán (Castellón, España). *Studia Botanica* 13: 155-161.
- CARBALLAL, R. & GARCIA-MOLARES, A. (1988). Acercamiento a las comunidades líquénicas epifíticas del entorno urbano de la ciudad de Pontevedra (NO de España). *Bol. Soc. Broteriana* 61: 49-60.
- CARBALLAL, R. & GARCIA-MOLARES, A. (1989). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 1852-1866. *Annales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 521-523.
- CARBALLAL, R. & GARCIA-MOLARES, A. (1991a). Fragmenta Chorologica Occidentalia, Lichenes: 2996-3019. *Annales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 228-230.
- CARBALLAL, R. & GARCIA-MOLARES, A. (1991b). Valoración de la contaminación atmosférica por SO₂ en la zona de Ferrol-Fene (La Coruña) mediante líquenes epifitos. *Acta Bot. Malacit.* 16(1): 197-206.
- CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. (1991). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 2949-2995. *Annales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 224-227.
- CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. (1992). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 4050-4080. *Annales Jard. Bot. Madrid* 50(1): 92-93.
- CARBALLAL, R.; FRAGA, J.A.; GARCIA, A. & REINOSO, J. (1991). *A colección de musgos, hepáticas e líquens de López-Seoane e Huilt*. Publicacions da Area de Ciencias Biolóxicas do Seminario de Estudos Galegos.

- CARBALLAL, R.; LÓPEZ DE SILANES, M.E. & BAHILLO, L. (1985). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 46-72. *Annales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 236-238.
- CARBALLAL, R.; LÓPEZ DE SILANES, M.E.; BAHILLO, L. & ALVAREZ, A. (1995). Recopilación bibliográfica de citas liquénicas de Galicia (1851-1993). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 5: 49-134.
- CARBALLAL, R.; PAZ-BERMÚDEZ, G. & SÁNCHEZ-BIEZMA, M.J. (1998). Flora liquénica epifítica del Parque Natural de las Isals Cies (Pontevedra, España). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 8: 39-45.
- CARBALLAL, R.; PAZ-BERMÚDEZ, G.; LÓPEZ DE SILANES, M.E. (2001). Lichen Flora of Natural Park "Complejo dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixan". *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 11: 47-52.
- CARVALHO, P. (1996). The microclimate-dependent diversity variation of cryptogamic epiphytes in a Karst Doline. *Gortania* 18: 25-32.
- CARVALHO, P. (1997). Flora liquénica do Parque Natural da Serra de S. Mamede. *Portugaliae Acta Biol.*, Sér. B, Sist. 17: 57-95.
- CARVALHO, P. (1998). Contribution to the lichen flora of Portugal. Lichens from Serra de S. Mamede Natural Park. *Sauteria* 9: 103-105.
- CARVALHO, P. (2009). Estudo corológico do género *Collema* na Península Ibérica. *Portugaliae Acta Biol.*, Sér. B, Sist. (*in press*)
- CARVALHO, P.; FIGUEIRA, R.; JONES, M.P.; SÉRGIO, C. & SIM-SIM, M. (2002b). Biodiversidade da vegetação epifítica no litoral Alentejano. Área de Sines. *Portugaliae Acta Biol.*, Sér. B, Sist. 20: 225-248.
- CARVALHO, P.; FIGUEIRA, R.; MARTINS, A. & CALAIM, J. (2007). A catalogue of Carlos Tavares portuguese lichen collection housed at the botanical garden of the University of Lisbon Herbarium (LISU). *Portugaliae Acta Biol.*, Sér. B, Sist. 22: 5-145.
- CASARES, M.; LLIMONA, X. (1986). La clase *Verrucarietea nigrescentis* Wirth, 1980 en las calizas de la provincia de Granada. *Cryptogamie, Bryol.; Lichénolog.* 7(2): 103-127.
- CASARES, M.; LLIMONA, X. (1989). Catalogo de los líquenes calcícolas de la provincia de Granada (Andalucía, España). Discolíquenes. *Acta Bot. Malacit.* 14: 41-57.
- CASARES, M. & GUTIÉRREZ-CARRETERO, L. (1993). Síntesis de la vegetación liquénica gipsícola termo y mesomediterránea de la Península Ibérica. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 14(4): 361-388.
- CASARES, M. & ROWE, J.G. (1988). Algunos líquenes calcícolas del Parque Natural de Grazalema. *Acta Bot. Malacit.* 13: 290-296.
- CLAUZADE, G. & ROUX, C. (1985). Likenoj de okcidenta Europo, ilustrita determinlibro. *Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest*, sér. n., num. spéc. 7: 1-893.
- CLEMENTE Y RUBIO, S. DE (1807). Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía, con un índice etimológico y tres listas de

- plantas en que se caracterizan varias especies nuevas. Lichenes: 295-305. Madrid.
- CLERC, P. (1992). Species concepts in the genus *Usnea* (lichenized *Ascomycetes*). *The Lichenologist* 30(4-5): 321-340.
- CLUSIUS, C. (1576). De plantis per Hispaniam observatis libri duo, figuris 230 additis. Antwerpiae *apud* Maheu, J. (1909). Notes relatives à la Cryptogamie d'Espagne. Les lichens de Monserrat. *Bull. Soc. Bot. France* 56: 334-343.
- COLMEIRO, M. (1867). Enumeración de las criptógamas de España y Portugal. Parte segunda-*Revista Progr. Ci. Exact.* 17-18: 1-260.
- COLMEIRO, M. (1889). *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*: 758-875. Madrid.
- CORDEIRO, V.A. (1914). Lichens de Setúbal. *Broteria, Sér. Bot.* 12(2): 125-136.
- COUTINHO, A.X.P. (1916). *Lichenum lusitanorum herbarii Universitatis olisiponensis catalogus*. Imp. Manuel Lucas Torres: 1-121. Lisboa.
- COUTINHO, A.X.P. (1917). *Catalogi lichenum lusitanorum herbarii Universitatis Olisiponensis. Supplementum Primum*: 1-40. Lisboa.
- CRESPO, A. & BARRENO, E. (1975). Ensayo florístico y ecológico de la vegetación liquenica de los yesos del centro de España. *Anal. Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 873-908.
- CRESPO, A. & BARRENO, E. (1978). Sobre las comunidades terrícolas de líquenes vagantes (*Sphaerothallio-Xanthoparmelion vagantis* al. nova). *Acta Bot. Malacit.* 4: 55-62.
- CRESPO, A.; BARRENO, E.; RICO, V.J. & BUENO, A.G. (1980). Catálogo liquenico del desierto de Calanda (Teruel, España). I *Anales Jard. Bot. Madrid* 36: 43-55.
- CRESPO, A.; BARRENO, E.; SANCHO, L.G. & BUENO, A.G. (1981). Establecimiento de una red de valoración de pureza atmosférica en la provincia de La Coruña (España) mediante bioindicadores liquénicos. *Lazaroa* 3: 289-311.
- DE LA TORRE, F. & FERNÁNDEZ, M.C. (2000). Catálogo de líquenes de Asturias. *Acta Bot. Malacit.* 25: 45-59.
- DEGELIUS, G. (1954): The lichen genus *Collema* in Europe. *Symb. Bot. Upsal.* 13(2): 1-499.
- DEGELIUS, G. (1974). The lichen genus *Collema* with special reference to the extra-European species. *Symb. Bot. Upsal.* 20(2): 1-215.
- DILLENIIUS, J.J. (1719). *Catalogus plantarum sponte circa Gissam nascentium, cum Appendice*. Francofurti ad Moenum. *apud* Degelius, G. (1954): The lichen genus *Collema* in Europe. *Symb. Bot. Upsal.* 13(2): 1-499.
- EGEA, J.M.; LLIMONA, X. (1981a). Líquenes silicícolas de la Sierra de los Filabres y Sierra Alhamilla (Almería, España). *Annales de la Universidad de Murcia* 37(1-4): 107-152.

- EGEA, J.M. & LLIMONA, X. (1981b). Líquenes silicícolas de la Sierra del Relumbrar (Oeste de Albacete, España). *Lazaroa* 3: 269-287.
- ETAYO, J. (1989a). Flora líquénica epífita del robledal de Ibardin (Navarra, España). *Annales Jard. Bot. Madrid* 46(1): 323-332.
- ETAYO, J. (1989b). *Líquenes epífitos del norte de Navarra*. Tese de doutoramento (inéd.). Universidade de Navarra.
- ETAYO, J. (1991). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 3020-3100. *Annales Jard. Bot. Madrid* 48(2): 230-236.
- ETAYO, J. & BREUSS, O. (1996). Líquenes y hongos liquenícolas de los Pirineos Occidentales y norte de la Península Ibérica, IV. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 17(3): 213-230.
- ETAYO, J. & GÓMEZ-BOLEA, A. (1992). Estabilidad ecológica por medio de bioindicadores líquénicos en Robledales de los Pirineos Atlánticos. *Fol. Bot. Misc.* 8: 61-75.
- ETAYO, J.; LÓPEZ DE SILANES, M.E. & BAHILLO, L. (1991). Contribución a la flora líquénica de Galicia Central - Tras os Montes, I. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 2: 31-39.
- FOS, S. (1998). Líquenes epífitos de los alcornoques ibéricos. Correlaciones bioclimáticas, anatómicas y densimétricas con el corcho de reproducción. *Guineana* 4: 507. Bilbao.
- FOS, S. & BARRENO, E. (1998a). Caracterización ecológica de los alcornoques Iberolevantinos (Este de España) basada en bioindicadores líquénicos. *Studia Geobotanica* 16: 71-83.
- FOS, S. & BARRENO, E. (1998b). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 6434-6537. *Annales Jard. Bot. Madrid* 56(1): 130-137.
- FOS, S. & BARRENO, E. (1999). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 7006-7039. *Annales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 146-148.
- FREIRE DOPAZO, M. & GARCIA-MOLARES, A. (1999). Flora líquénica saxícola y arenícola de la Península de o Grove (Pontevedra, NW de España). *Acta Bot. Malacit.* 24: 13-25.
- FREIRE DOPAZO, M.; MARTÍNEZ, J. & GARCIA-MOLARES, A. (2000). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 7306-7331. *Annales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 386-387.
- FUERTES, E.; BURGAZ, A.R. & ESCUDERO, A. (1996). Pre-climax epiphyte communities of bryophytes and lichens in Mediterranean forest from the Central Plateau (Spain). *Vegetatio* 123: 139-151.
- GARCIA, C.; CARVALHO, P.; SÉRGIO, C.; SIM-SIM, M. & DIOGO A. (2004). Epiphytic bryophytes and lichens in *Quercus rotundifolia* Lam. woodlands of Portugal. Their value as ecological indicators. In: *Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe - from ideas to operationality* (M. Marchetti, ed.). EFI Proceedings European Forest Institute 51: 271-283.

- GARCIA-MOLARES, A.; MARTÍNEZ-PIÑEIRO, J. & CARBALLAL, R. (1993). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 4465-4507. *Annales Jard. Bot. Madrid* 51(1): 124-126.
- GARCIA-MOLARES, A.; MENDEZ, F. & FREIRE, M. (2000). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 7332-7359. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 57(2): 387-388
- GIRALT, M. (1996). Líquens epífits i contaminació atmosfèrica a la planta i les serralades litorals Tarragonines. *Inst. Est. Cat. Arxius Secc. Ciènc.* 113: 1-528.
- GIRALT, M. & GÓMEZ-BOLEA, A. (1992). Líquens epífits de Terragona interessants o nous per a la flora de Catalunya. Líquens epífits de Terragona interessants o nous per a la flora de Catalunya. II. Actes Simp. Int. Bot. P. Font i Quer 1: 205-212.
- GÓMEZ-BOLEA, A.; BARBERO, M.; HLADUN, N.L.; NAVARRO-ROSINÉS, P.; GIRALT, M.; LLIMONA, X. & AZUAGA, T. (2000). Líquens i fongs liquenícoles de la reserva integral de Muntanyó de Llacs (Parcs Nacional d'Aiguastortes i Estany de Sant Maurici-Pirineus- Espanya). V Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aiguastortes i Estany de Sant Maurici: 73-80.
- HANSEN, E.S. (1993). *Collema substellatum* and *Fulgensia desertorum*, new to Greenland. *The Lichenologist* 25(4): 451-458.
- HARMAND, J. (1906). Notes relatives à la Lichénographie du Portugal. *Bull. Soc. Bot. France* 53: 68-74.
- HARMAND, J. (1909). Notes relatives à la Lichénographie du Portugal. *Bull. Soc. Bot. France* 56: 7-14.
- HENRIQUES, J.A. (1881). *Contributiones ad floram cryptogamicam lusitanicam. Enumeratio methodica Algarum, Lichenum et Fungorum herbarii praecipue horti regii bot. Universitatis Conimbricensis.* Coimbra. 65 pp.
- HENRIQUES, J.A. (1885). A vegetação da Serra do Gerês. *Bol. Soc. Brot.* 3: 155-225.
- HLADUN, N.L.; GÓMEZ-BOLEA, A. & LLIMONA, X. (1994). Aportació a la flora i vegetació liquènica dels aiguamolls de l'Alt Empordà. In: *Els sistemes naturals dels aiguamolls de l'Empordà.* (Gosálvez, J.; Velasco, E., eds.): *Treb. Inst. Catalana Hist. Nat.* 13: 151-166.
- IBAÑEZ, I. & BURGAS, A.R. (1995). Líquens epífits de Barco de Ávila (Ávila, España). *Bot. Complutensis* 20: 9-18.
- JONES, M.P. (1980). Epiphytic macrolichens of the Algarve. Portugal. *The Lichenologist* 12(3): 253-275.
- JONES, M.P. (1983). Epiphytic macrolichens of the Sines area, Alentejo, Portugal. *Rev. Biol.* 12: 313-32.
- JONES, M.P. (1999). Notes on the distribution and composition of epiphytic lichen communities with *Nephroma laevigatum* Ach. in Portugal. *Portugaliae Acta Biologica*, Sér. B, Sist. 18: 51-120

- JONES, M.P. (2002). Some information on the distribution of lichens in Portugal *Portugaliae Acta Biol.*, Sér. B, Sist. 20: 121-224
- KILLAS, H. VON (1978). Flechten und flechtenparasiten aus den Picos de Europa (N-Spanien, Prov. Santander). *Hoppes, Denkschr. Regensb. Bot. Ges.* 37: 107-128.
- LAMB, I.M. (1963). *Index nominum lichenum inter annos 1932 et 1960 divulgatorum*. The Ronald Press Company, New York. 809 pp.
- LAUNDON, J.R. (1984). The typification of Withering's neglected lichens. *The Lichenologist* 16: 211-239.
- LLENAS, M. (1909). Ensaig d'una flora líquénica de Catalunya. *Butl. Inst. Catalana Hist. Nat.* 6(1-6): 6.
- LLIMONA, X. (1976). Prospecciones liquenológicas en el alto Aragón Occidental. *Collect. Bot.* 10: 281-328.
- LLIMONA, X. & HLADUN, N.L. (2001). Checklist of the lichens and Lichenicolous fungi of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. *Bocconea* 14: 1-581.
- LÓPEZ DE SILANES, M.E. & CARBALLAL, R. (1989). Líquenes con cianofíceas de Caaveiro, La Coruña (N-O de España). *Cryptogamie, Bryol., Lichénol.* 10(3): 247-252.
- LÓPEZ DE SILANES, M.E. & IGLESIAS NÚÑES, R.A. (1989). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 1867-1883. *Annales Jard. Bot. Madrid* 45(2): 523-524.
- MAESTRE, F.T.; ESCUDERO, A.; MARTÍNEZ, I.; GUERRERO, C. & RUBIO, A.G. (2006). Does spatial pattern matter to ecosystem functioning? Insights from biological soil crusts. *Functional Ecology* 19: 566-573.
- MAHEU, J. (1909). Notes relatives à la Cryptogamie d'Espagne. Les lichens de Monserrat. *Bull. Soc. Bot. France* 56: 334-343.
- MARCOS LASO, B. (1985). Some contributions to the chorological knowledge of some epiphytic *Cyanophyllales* of the Salamancan mountains. *Stud. Bot.* 4: 159-163.
- MARTÍNEZ, I. & ARAGÓN, G. (1994). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 5067-5093. *Annales Jard. Bot. Madrid* 52(1): 89-90.
- MARTÍNEZ, I. & ARAGÓN, G. (1996). Líquenes epifíticos de la vertiente norte del Puerto de la Quesera, Macizo de Ayllón (Centro de España). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 17(2): 143-156.
- MARTÍNEZ, I.; ARAGÓN, G. & BURGAS, A.R. (2000-2002). Estudio de la flora líquénica epifítica de la Sierra de Gúdar (Teruel). *Teruel* 88-89(1): 189-210.
- MARTÍNEZ, I.; ARAGÓN, G.; SARRIÓN, F.J.; ESCUDERO, A.; BURGAS, A.R. & COPPINS, B.J. (2003). Threatened lichens in central Spain (saxicolous species excluded). *Cryptogamie, Mycologie* 24(1): 73-97.
- MARTÍNEZ, I.; ESCUDERO, A.; MAESTRE, F.T.; CRUZ, A.; GUERRERO, C. & RUBIO, A.G. (2005). Small-scale patterns of abundance of mosses and

- lichens forming biological soil crusts in two semi-arid gypsum environments. *Austral. J. Bot.* 54: 339-348.
- MARTÍNEZ, I.; SARRIÓN, F.J. & ARAGÓN, G. (1995). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 5411-5461. *Annales Jard. Bot. Madrid* 53(1): 108-111.
- MORENO, P.P. & EGEE, J.M. (1991). On a new lichen community with *Thyrea girardi* and *Anema nummularium*. *Bot. Chron.* 10: 969-975.
- MORENO, P.P.; EGEE, J.M. & TORRENTE, P. (1985). Flora liquenica epifítica de la Sierra del Calar del Mundo (S. W. Albacete. España). *Collect. Bot.* 16(1): 43-50.
- MORENO, P.P.; EGEE, J.M. & TORRENTE, P. (1987). Flora liquenica epifítica del campamento del Rio Madera (Sierra de Segura). *Act. VI Simp. Nac. Bot. Cript.*: 419-429.
- NAVARRO-ROSINÉS, P. & HLADUN, N.L. (1986). Flora i vegetació dels gresos calcaris de Sanauja (La Segarra, Catalunya). *Fol. Bot. Misc.* 5: 29-42.
- NAVARRO-ROSINÉS, P. & HLADUN, N.L. (1987). Líquenes del Cabo de Salou (Tarragones, Tarragona) interesantes o nuevos para la flora de Cataluña. *VII Simp. Nac. Bot. Criptog. Libro del Resúmenes*: 206. Madrid.
- NAVARRO-ROSINÉS, P. & HLADUN, N.L. (1991). Flora liquenica de las rocas carbonatadas del Valle de Nuria (Pirineos, Cataluña). *Actas del Coloquio Internacional de Botanica Pirenaico-Cantábrica. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología* 5: 75-83.
- NEWTON, I. (1887). Contribution à la flore cryptogamic du nord du Portugal-II. Lichens. *Bol. Soc. Geogr. Lisboa* 11(7): 673-714.
- NIMIS, P.L. (1993). *The Lichens of Italy. An annotated catalogue*. Mus. Reg. Sc. Nat., Torino, Monogr. 12. 897 pp.
- NYLANDER, N.W. (1888). Lichenes du nord du Portugal. *Bol. Soc. Brot.* 6: 1-53.
- OTTONELLO, D. (1991): Check-list of lichens collected by S. Fici during during Iter Mediterraneum I. *Bocconeia* 1: 287-292.
- PAZ-BERMÚDEZ, G.; AGUIAR-BRANCO, H. & FOLHADELA, H. (2002). Typification of names of lichen taxa described by G. Sampaio and some others, deposited in Porto Herbarium (PO). *Taxon* 51: 771-785.
- PAZ-BERMÚDEZ, G.; CARBALLAL, R.; LÓPEZ DE SILANES, M.E. (1999). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 7083-7129. *Annales Jard. Bot. Madrid* 57(1): 151-154.
- PAZ-BERMÚDEZ, G.; CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. (2003). Líquenes saxícolas y arenícolas del Parque nacional de las islas Atlánticas (Galicia, NW España). *Cryptogamie, Mycol.* 24(4): 385-397.
- PAZ-BERMÚDEZ, G. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. (2000). Líquenes saxícolas y terrícolas y hongos liquenícolas interesantes de la costa de Galicia (NW España). *Candollea* 55: 137-152.

- PAZ-BERMÚDEZ, G. & SÁNCHEZ-BIEZMA, M.J. (2000). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 7835-7408. *Annales Jard. Bot. Madrid* 57(2): 391-392.
- PÉREZ-ORTEGA, S. & ÁLVAREZ-LAFUENTE, A. (2006a). Primer catálogo de líquenes y hongos liquenícolas de la Comunidad Autónoma de Cantabria. *Bot. Complut.* 30: 5-16.
- PÉREZ-ORTEGA, S. & ÁLVAREZ-LAFUENTE, A. (2006b). Primer catálogo de líquenes y hongos liquenícolas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. *Bot. Complut.* 30: 17-52
- PEREZ-VALCARCEL, C. LOPEZ DE SILANES, M.E. & CARBALLAL, R. (1995). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 5590-5649. *Annales Jard. Bot. Madrid* 53(2): 238-241.
- PEREZ-VALCARCEL, C.; LOPEZ PRADO, C. & LOPEZ DE SILANES, M.E. (2004). *Guía dos liquens de Galicia*. Baía Edicions. A Coruña.
- PIŠŮT, I. (1968). Die Arten der Flechtengattung *Collema* G. H. Web. in der Slowakei. *Zborn. Slov. nár. múz.Prír. vedy* 14(2): 5-71.
- POELT, J. (1969). *Bestimmungsschlüssel Europaischer Flechten*. J. Cramer, Lehre. 757 pp.
- PURVIS, O.W.; COPPINS, B.J.; HAWKSWORTH, D.L.; JAMES, P.W. & MOORE, D.M. (EDS.) (1992): *The lichen flora of Great Britain and Ireland*. Natural History Museum Publications & British Lichen Society, London. 710 pp.
- REIS DE BARROS, G.J. (1942). Contribuição para o estudo dos líquenes e dos briófitos dos troncos das oliveiras. *Agron. Lusit.* 4(4): 293-303.
- RENOBALES, G. (1996). Contribucion al conocimiento de los líquenes calcícolas del occidente de Viizcaya y parte oriental de Cantabria. *Guineana* 2: 310 pp.
- RICARDO JORGE, A. (1919). *Contribuições para o estudo da flora liquenologica portuguesa. II. Espécies e localidades novas (continuação)*. Imprensa de Manuel Lucas Torres, Lisboa.
- ROWE, J.G. & EGEA, J.M. (1985). Contribución al estudio liquenológico del Sur de España, I: Líquenes silicícolas de la zona más térmica de la provincia de Sevilla. *Lazaroa* 8: 333-352.
- SAMPAIO, G. (1916). Líquenes novos para a Flora Portuguesa. *Broteria, Ser. Bot.* 14(2): 65.
- SAMPAIO, G. (1917). Os líquenes espanholes do herbarium Willkomm. Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso de Sevilla. Madrid.
- SAMPAIO, G. (1918). Contribuições para o estudo dos líquenes portugueses. *Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto* 13: 24-38.
- SAMPAIO, G. (1920). Líquenes nas regiões de Parede de Coura. *Bol. Soc. Broteriana* 28: 91-94.

- SAMPAIO, G. (1921). Novas contribuições para o estudo dos líquenes portugueses. *Broteria, Ser. Bot.* 19(1): 12
- SAMPAIO, G. (1922). Materiais para a liquenologia portuguesa. *Broteria, Ser. Bot.* 20(3): 147
- SAMPAIO, G. & CRESPI, L. (1927). Líquenes de la Provincia de Pontevedra. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.* 24: 136-151.
- SÁNCHEZ-BIEZMA, M.J. & PAZ-BERMÚDEZ, G. (1999). Algunas especies líquénicas interesantes de la Costa Cantábrica Occidental. *Stud. Bot.* 18:101-116.
- SÁNCHEZ-BIEZMA, M.J.; ÁLVAREZ, J.; LOPEZ DE SILANES, M.J. (2001). Líquenes de las rocas ultramáficas en la Sierra de A Capelada (A Coruña, NW de España) *Bot. Complutensis* 25: 261-269
- SÁNCHEZ-BIEZMA, M.J.; PAZ BERMÚDEZ, G.; CARBALLAL, R. & LÓPEZ DE SILANES, M.E. (1997). Fragmenta chorologica occidentalia, Lichenes: 6205-6228. *Annales Jard. Bot. Madrid* 55(2): 449-451.
- SÁNCHEZ-BIEZMA, M.J.; PAZ-BERMÚDEZ, G. & CARBALLAL, R. (1999). Líquenes saxícolas de la Sierra de A Capelada (A Coruña). *Nova Acta Científica Compostelana* 9: 47-63.
- SARRIÓN, F. (2001). *Flora y Vegetación de líquenes epífitos de Sierra Madrona - Valle de Alcudia (Ciudad Real): relaciones con el estado de conservación de sus bosques*. Tese de doutoramento. Universidad Complutense de Madrid.
- SARRIÓN, F.J.; MARTÍNEZ, I. & BURGAS, A.R. (1993). Líquenes epífitos de Sierra Madrona (Ciudad Real, España). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 14(4): 389-400.
- SEAWARD, M.R.D. & ARVIDSSON, L. (1997). Additions to the lichen flora of Malaga Province, S. Spain. *Nova Hedwigia* 64(1-2): 129-135.
- SÉRGIO, C. & SIM-SIM, M. (1985). Estudo da poluição atmosférica no estuário do Tejo. A vegetação epifítica como bioindicadora. *Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist.* 14: 213-244.
- SÉRGIO, C.; SIM-SIM, M.; CASAS, C.; CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. (1984). A vegetação briológica das formações calcáreas de Portugal II. O barrocal Algarvio e o Promontório sacro. *Bol. Soc. Brot., Sér. 2, 57*: 275-307.
- SIM-SIM, M.; CARVALHO, P. & SÉRGIO, C. (2000). Cryptogamic epiphytes as indicators of air quality around an industrial complex in Tagus valley, Portugal - factor analysis and environmental variables. *Cryptogamie, Bryol.* 21(2): 153-170.
- SOARES, A.L.; CHAMBEL, T.; REGO, F.C.; CARVALHO, P. (1999). *Restauração e recuperação do Jardim Botânico no final do século XX*. In: Jardim Botânico da Ajuda Lisboa (Castel-Branco, C., eds): 171-203. Lisboa.
- TAVARES, C.N. (1941). Notes lichénologiques – II. *Bol. Soc. Port. Ci. Nat.* 13(28): 157-167.

- TAVARES, C.N. (1942). Alguns líquenes interessantes da região de Sintra. *Bol. Soc. Broter.*, Série 2, 16: 203-215. Coimbra.
- TAVARES, C.N. (1945a). Contribuição para o estudo das *Parmeliaceas* portuguesas. *Portugaliae Acta Biol.*, Sér. B, I (172). Lisboa.
- TAVARES, C.N. (1945b). Líquenes da Serra da Estrela (Contribuição para o seu estudo). *Brot. Ser. Trim. Cienc. Nat.* 14(2): 49-60. Lisboa
- TAVARES, C.N. (1949). Notes lichénologiques VII. *Portugaliae Acta Biol.*, Vol. J. Henriques: 154-164
- TAVARES, C.N. (1950a). Líquenes da Serra do Gerês. Catálogo. *Agron. Lusit.* 12(1): 123-163.
- TAVARES, C.N. (1950b). Líquenes da Serra do Gerês. *Portugaliae Acta Biol.* 3: 1-189.
- TAVARES, C.N. (1951a). Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati. *Inst. Bot. Olisiponensis* 1: 1-4.
- TAVARES, C.N. (1951b). Novas espécies de líquenes para a flora portuguesa. *Rev. Fac. Cienc. Lisboa* 1(2): 199-214.
- TAVARES, C.N. (1955). Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati. *Inst. Bot. Olisiponensis*. 3: 1-4.
- TAVARES, C.N. (1956). Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati. *Inst. Bot. Olisiponensis*. 4: 1-4.
- TAVARES, C.N. (1958). Sobre a necessidade de revisão dos *taxa* liquénicos publicados por Simon de Roxas Clemente y Rubio. *Portugaliae Acta Biol.* 6(2): 213-218.
- TAVARES, C.N. (1959). Lichens from Spain. *Rev. Fac. Cienc. Lisboa*, Sér. 2, C, 7(1): 53-74.
- TAVARES, C.N. (1961). Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati. *Inst. Bot. Olisiponensis* 6: 1-4.
- TAVARES, C.N. (1965). Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati. *Inst. Bot. Olisiponensis* 9: 1-4.
- TERRÓN, A.A. (1991). Notas sobre la flora liquénica Leonesa 1. *Lazaroa* 12: 407-408.
- TERRÓN, A.A. & BARRENO, E. (1994). Estimation of air pollution in the area of influence of the coal power station at La Robla (Léon, Northwest Spain) using epiphytic lichens as bioindicators. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 15(2): 135-151.
- TERRÓN, A.A.; ÁLVAREZ, A. & MARTÍNEZ, J. (2000a). Líquenes saxícolas, terrícolas e muscícolas de la Sierra de Ancares (Léon, Lugo, NW España). *Cryptogamie, Mycol.* 21(2): 119-129.
- TERRÓN, A.A.; BURGAZ, A.R. & ÁLVAREZ, J.A. (2000b). Líquenes de la provincia de Zamora (España). *Bot. Complutensis* 24: 9-43.
- VAN DEN BOOM, P.P.G. (2003). Contribution to the flora of Portugal, lichens and lichenicolous fungi III. *Nova Hedwigia* 76(1-2): 157-171

- VAN DEN BOOM, P.P.G.; APTROOT, A. & VAN DER KNAAP, W.O. (1990). New and interesting lichen records from Portugal. *Nova Hedwigia* 50(3-4): 463-472.
- VAN DEN BOOM, P.P.G.; ETAYO, J. & BREUSS, O. (1995). Interesting records of lichens and allied fungi from the western Pyrenees (France and Spain). *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 16(4): 263-283.
- VAN DEN BOOM, P.P.G. & GIRALT, M. (1996). Contribution to the lichen flora of Portugal, lichens and lichenicolous fungi I. *Nova Hedwigia* 63(1-2): 145-172.
- VAN DEN BOOM, P.P.G. & GIRALT, M. (1999). Contribution to the lichen flora of Portugal, lichens and lichenicolous fungi II. *Nova Hedwigia* 68(1-2): 183-196.
- VAN DEN BOOM, P.P.G. & VEZDA, A. (1995). A new species and a new variety of the lichen genus *Gyalidea* from western Europe. *Mycotaxon* 54: 421-426.
- VÁZQUEZ, S. & BURGAS, A.R. (1996). Flora líquénica de la provincia de Toledo. *Bot. Complutensis* 21: 39-50.
- ZAHLBRUCKNER, A. (1925): *Catalogus lichenum universalis*. 3. Borntraeger, Leipzig.
- ZOZAYA, C. & ETAYO, J. (1994). Líquenes saxícolas y hongos liquenícolas de la Sierra de Ujué (Navarra). *Stud. Bot.* 13: 263-266.